
Os dinossauros do *Crystal Palace* e suas várias reconstruções

The Crystal Palace dinosaurs and their many reconstructions

Caio Corsini Filho¹, Bruna Araújo², Waldir Stefano³

1. Biólogo e estudante de Ciência da Computação. E-mail: caiofilho14@gmail.com

2. Bióloga. E-mail: brunacsaraujo@gmail.com

3. Biólogo. Doutor em História da Ciência. Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: waldir.stefano@mackenzie.br

Em um mundo com dinossauros presentes em filmes, livros, jogos digitais, quadrinhos, desenhos animados e outras mídias de entretenimento, não é fácil ignorar a sua prevalência na cultura popular moderna. Apesar de nunca terem coexistido com os seres humanos e das primeiras descobertas no século XIX ainda serem relativamente recentes na história, os grandes répteis não falharam em inspirar admiração e em estimular a imaginação de muitas pessoas. As franquias de filmes *Jurassic Park / World* e *Godzilla* juntamente com muitas outras produções feitas para diversos tipos de mídias como livros, jogos, brinquedos etc. serviram para popularizar os dinossauros pelo mundo todo, tornando-os quase parte do dia a dia de muitos e moldando a visão que a sociedade tem desses répteis, um fenômeno que Stephen Jay Gould (1941-2002) referiu como “*Dinomania*” (Gould, 1997). Em vista da prevalência dos dinossauros na cultura popular, pode ser difícil imaginar um período em que eles ainda não tinham sido descobertos, um período em que nada se sabia da diversidade e muito menos da aparência deles.

Quais foram os primeiros dinossauros descobertos? Quem foram seus descobridores? E como os cientistas conseguiram reconstituir a aparência deles sendo que nunca se havia descoberto algo similar anteriormente? Com base nessas questões, neste capítulo será apresentada a história da descoberta dos primeiros dinossauros, e como as representações visuais destes evoluíram com o decorrer do tempo.

As primeiras descobertas ocorreram na Inglaterra durante o século XIX, um período relevante para a história das geociências pois foi quando a paleontologia finalmente foi estabelecida como uma ciência e encontrava-se em ascensão, ao ponto que esse período ficou conhecido como o “período heroico” (heroic period) da geologia (Donovan, 2001, p. 2). Além do mais, algumas instituições relevantes das geociências já estavam estabelecidas como a *Royal Society*¹, formada em 1660, e o London Natural History Museum, fundado em 1881, sem contar dos diversos vertebrados fósseis populares que já foram descobertos como mamutes e preguiças-gigantes no século anterior. Alguns grandes répteis como os mosassauros e os ictiossauros também já haviam sido descobertos, logo a ideia de que grandes répteis tinham habitado o planeta antes dos humanos não era estranha para os paleontólogos dessa época (Donovan, 2001, pp. 1-3).

Foi dentro desse contexto em que William Buckland (1784-1856) e Gideon Algernon Mantell (1790-1852), no início do século XIX, descobriram o *Megalosaurus*, *Iguanodon* e *Hylaeosaurus*, os três primeiros dinossauros formalmente descritos na história da paleontologia (Benton, 2000, p. 4).

1. OS TRÊS DINOSSAUROS E SEUS DESCOBRIDORES

William Buckland (Figura 1) foi um sacerdote e paleontólogo inglês nascido em Axminster² em 12 de março de 1784, sendo o filho mais velho de Charles Buckland e Elizabeth Oke. Em sua cidade natal estava localizada a pedreira de Axe³, um local que Buckland gostava de explorar devido à sua grande diversidade de fósseis, o que serviu para influenciar o interesse de Buckland pela paleontologia e geologia desde sua infância (Gordon; Buckland, 1894, pp. 1-2). Em busca de mais conhecimento das ciências, Buckland estudou no Corpus Christi College⁴, em Oxford, onde ele aprendeu disciplinas de mineralogia, química, anatomia, entre outras, e conquistou seu diploma de bacharel em 1804 (Gordon; Buckland, 1894, pp. 6-7).

¹ A *Royal Society* é uma instituição acadêmica fundada e financiada em 1660 pelo rei Charles II (1630 – 1685), criada com o intuito de contribuir ao aprendizado de artes e ciências, até hoje produzindo conhecimento em diversas áreas, dentre elas a geologia (Peters; Besley, 2019, p. 227).

² Cidade localizada em *Devon*, Inglaterra, e está a 215km de Londres.

³ *Axe* se refere ao *River Axe*, um rio localizado em *Axminster*, no sul da Inglaterra. Este rio está a aproximadamente 190m acima do nível do mar e apresenta pedreiras de arenito que datam para os períodos Triássico e Cretáceo (Kelly et al., 2009, p. 344).

⁴ *Corpus Christi College* é uma antiga faculdade de *Cambridge*, Inglaterra, inaugurada em 1349, sendo a oitava faculdade fundada na cidade. *Corpus Christi College* se diferencia de outras instituições acadêmicas com porte similar pela forma como foi financiada, pois ao invés de ter sido fundada por meio de doações provindas dos indivíduos mais ricos da sociedade, ela foi estabelecida somente com os esforços dos moradores locais da região, o que é mais surpreendente ao considerar que isso foi feito seguindo à epidemia da peste negra na Europa (Bury, 2013, p. 1).

primeiras cavernas fósseis da Inglaterra, conhecida como *Kirkdale cave*⁶, em 1822 (Gordon; Buckland, 1894, 55) e a descrição do *Megalosaurus*, em 1824, o primeiro dinossauro descrito na história da ciência.

O fóssil original de *Megalosaurus* foi encontrado por Buckland em uma pedra em Stonesfield⁷ próxima à cidade de Woodstock, um local que Buckland foi motivado a visitar quando John Kidd⁸ (1775-1851), em 1815, notificou-o da presença de possíveis ossos de grandes vertebrados. Infelizmente, a data exata da descoberta não foi documentada e só se sabe que ocorreu antes de 1818 (Delair & Sarjeant, 2002, pp.192-194), com o achado consistindo em um conjunto incompleto de ossos; dentre eles: uma mandíbula com os dentes ainda presentes (Figura 2), vértebras sacrais e caudais, costelas, ossos dos membros posteriores, metatarsos e fragmentos da pelve (Buckland, 1824, pp. 397-

401).

Figura 2: Extremidade anterior da mandíbula inferior direita de *Megalosaurus*, encontrada em Stonesfield perto de Oxford. Vista lateral (a esquerda) e vista frontal (a direita). Desenho do fóssil original, com escala abaixo (Buckland, 1824, pp. 390-396).

Apesar da falta de elementos ósseos inviabilizar uma reconstituição fiel do animal, o achado surpreendeu Buckland devido ao tamanho dos ossos, com o fêmur, por exemplo, medindo dois pés e nove polegadas em comprimento (83 centímetros). Além do mais, ao analisar os dentes, Buckland inferiu que estes pertenciam a um animal ovíparo, mais especificamente, a um réptil. Baseado-se nas proporções de espécies vivas de lagartos, Georges Cuvier⁹ (1769 – 1832) estimou que o animal em vida tinha mais de 40 pés de comprimento (12,19 metros) e pesava o equivalente de um elefante de dois metros de altura, por isso Buckland e Conybeare batizaram o imenso réptil de *Megalosaurus* com seu nome

⁶ *Kirkdale cave* foi uma caverna encontrada por Buckland na cidade de *Yorkshire*, Inglaterra, em 1821, na qual havia fósseis de diversos mamíferos, incluindo ossos de hienas, elefantes, ursos, cavalos, rinocerontes etc. Na visão de Buckland, aquela caverna foi um refúgio de hienas, as quais traziam os cadáveres de outros animais para se alimentarem, justificando a tamanha variedade de fósseis presentes (Rupke, 1983, pp. 31-33).

⁷ *Stonesfield* é uma vila localizada em *Oxfordshire*, Inglaterra, a aproximadamente 98 km de Londres. O local apresenta pedreiras com fósseis de diversos animais e plantas incluindo fósseis de marsupiais, aves, amonitas, samambaias e árvores (Buckland, 1824, pp. 391-392).

⁸ John Kidd, nascido em *Westminster*, Inglaterra, foi um médico e professor de química da *Christ Church*, uma universidade da cidade de *Oxford*. Além disso, John Kidd também tinha interesse em geologia e teve William Buckland como um de seus pupilos, com este servindo como seu sucessor no ensino das geociências (Williams et al., 2008, pp. 80-82).

⁹ Jean Léopold Nicolas Frédéric, Baron Cuvier, também conhecido como Georges Cuvier foi um naturalista francês. Cuvier introduziu o estudo da anatomia comparada na paleontologia, isto é, o uso de espécies vivas para determinar as características morfológicas de espécies extintas (Faria, 2020, p. 43).

significando “grande lagarto”. A descoberta então foi anunciada em 1822 e a descrição publicada em 1824¹⁰, coincidentemente no mesmo ano que Buckland se tornou o primeiro presidente da Geological Society¹¹ (Buckland, 1824, pp. 390-391; Gordon; Buckland, 1894, p. 84).

Além do Megalossauro, outras duas descobertas de natureza similar ocorreram durante o mesmo período, só que dessa vez por um outro paleontólogo conhecido como Gideon Mantell (Figura 3).

Figura 3: Ilustração de Gideon Algernon Mantell (Fastovsky; Weishampel, 2012, p. II).

Gideon Algernon Mantell foi um médico e paleontólogo inglês nascido em Lewes¹² no dia 3 de fevereiro de 1790, sendo o terceiro filho de Thomas Mantell e Sarah Austen e aprendiz do médico cirurgião James Moore, com quem estudou desde os 15 anos. Com seus estudos de medicina, em 1811, com 21 anos, Mantell obteve o seu diploma, qualificando-o como um cirurgião. Desde então, Mantell passou a praticar sua profissão em sua cidade natal, onde atuou como um médico militar e um médico da igreja, casando-se com Mary Ann Mantell¹³ (1795 – 1896) em 1816 (Morris, 1972, pp. 215-216).

¹⁰ O anúncio da descoberta foi feito por James Parkinson (1755 – 1824), um cirurgião e paleontólogo inglês, no livro “*Outlines of oryctology. An introduction to the study of fossil organic remains*”, enquanto a descrição de Buckland foi publicada na revista “*Transactions of the Geological Society of London*” (Parkinson, 1831).

¹¹ A *Geological Society of London*, inaugurada em 1807, é uma das mais antigas sociedades dedicadas às geociências e foi criada por um grupo de mineralogistas que trabalhavam em outras instituições científicas da época como a *Royal Society*. A sociedade foi, a princípio, fundada como um clube no qual, uma vez por mês, geocientistas faziam jantares juntos para conversarem e trocarem informações entre si. Com o tempo, conforme mais membros se juntavam, o clube evoluiu para uma sociedade científica (Rudwick, 1963, pp. 325-329).

¹² Cidade britânica localizada na região de *East Sussex*. A cidade se encontra a 70 quilômetros de Londres.

¹³ Mary Ann Mantell, também conhecida como Mary Ann Woodhouse, foi a esposa de Gideon Mantell e uma coletora e desenhista de fósseis. Ela acompanhava seu marido em expedições geológicas, nas quais ajudava-o a coletar fósseis, dentre eles os dentes do *Iguanodon*, encontrados enquanto Mantell estava ocupado atendendo um paciente. Além de ajudar seu marido com a coleta de fósseis, Mary Ann também fazia as ilustrações das publicações de Mantell, incluindo os desenhos dos dentes do *Iguanodon* (Turner et al., 2010, p. 119).

Enquanto atuava em medicina, Mantell estudava paleontologia e geologia em seu tempo livre e dedicou grande parte de suas pesquisas às pedreiras da região do Wealden¹⁴, no sul da Inglaterra. Durante seus estudos, ele fez o mapeamento estratigráfico de Sussex e descobriu diversos fósseis na região¹⁵; dentre eles, o fóssil de um estranho réptil herbívoro batizado de *Iguanodon*, o segundo dinossauro descrito na história da ciência (Morris, 1972, pp. 215-217).

A descoberta do Iguanodon foi feita pela esposa de Mantell em 1822, em uma pedreira de arenito localizada em *Tilgate Forest*¹⁶, com a descrição escrita por ele em 1825¹⁷. De acordo com Mantell, na pedreira havia dentes de diversos répteis pré-históricos como crocodilos e ictiossauros. Para sua surpresa, também foram encontrados dentes muito diferentes de quaisquer outros existentes no local. Os dentes estavam desprovidos de uma maxila, tinham coroa serrilhada e tinham aparentes marcas de desgaste, possivelmente geradas por movimentos mastigatórios, sugerindo que eram dentes de algum animal herbívoro (Figura 4). Com o auxílio de Cuvier, foi determinado que os dentes eram similares ao de uma Iguana, tanto em formato quanto na forma como eles deveriam se encaixar nas maxilas, e baseando-se nisso, o estranho réptil foi batizado por Mantell e Conybeare de "*Iguanodon*", significando "dente de Iguana"¹⁸ (Mantell, 1825, pp. 179-186; Mantell, 1827, pp. 71-76).

¹⁴ *Wealden* é uma região no sul da Inglaterra onde estão localizadas pedreiras de argila, areia e arenito, nas quais podem ser encontrados fósseis de animais diversos como dinossauros. A pedreira pode ser dividida em alguns grupos principais, na ordem do mais superficial ao mais profundo: o *Weald Clay*, com 140 a 280 pés de profundidade; o *Hastings Sands*, com 400 a 500 pés de profundidade e o *Purbeck Beds*, com 150 a 200 pés de profundidade (Owen, 1854, p. 14).

¹⁵ Devido às contribuições de Mantell aos estudos do *Wealden*, Buckland apelidou ele de "*Wizard of the Weald*", traduzido para "mago do *Weald*" (Morris, 1972, p. 218).

¹⁶ *Tilgate Forest* ou *Tilgate Forest Park* é um fragmento da *Worth Forest*, uma antiga e grande floresta que estava localizada no sul da Inglaterra. Atualmente, *Tilgate Forest* é uma reserva natural e um local por onde ocorre a passagem de ferrovias que conectam Londres com a cidade de *Brighton*. Nessa área podem ser encontradas pedreiras compostas predominantemente de argila e arenito (Butler et al., 2011, p. 3).

¹⁷ A descrição original do *Iguanodon* foi publicada na revista "*Philosophical Transactions of the Royal Society*".

¹⁸ Buckland e Mantell não designaram epítetos específicos para os nomes "*Megalosaurus*" e "*Iguanodon*", fugindo da regra da nomenclatura binomial da sistemática.

Figura 4: Dentes do Iguanodon, um novo fóssil de animal da pedra de arenito de Tilgate Forest. Dentes do *Iguanodon* em diferentes ângulos acima e dentes de Iguana, para comparação abaixo. Desenho feito por Mary Ann Mantell (Mantell, 1825, pp. 179-186).

Similarmente ao Megalossauro, não era possível determinar a aparência do corpo inteiro do Iguanodonte com apenas um pequeno conjunto de dentes fossilizados e ainda seria necessário a descoberta de mais fósseis para elucidar outras características do animal. Uma dessas descobertas ocorreu em 1834 em *Maidstone*¹⁹, onde moradores locais encontraram ossos fossilizados de um grande vertebrado. Motivados em saber que animal tinham encontrado, os moradores notificaram Mantell sobre a descoberta, e em sua análise ele notou a presença de um dente similar aos do primeiro achado, levando-o a identificar o animal como um novo espécime de Iguanodon. O recente fóssil estava muito mais completo que o primeiro (Figura 5), pois além dos dentes estavam presentes, vértebras, fragmentos das costelas, ossos dos membros posteriores, ossos dos dedos e um osso cônico que Mantell imaginou ser o chifre do *Iguanodon* (Hutchinson, 1896, p. 96; Mantell, 1834, 200-201). A descoberta do Iguanodonte foi então anunciada no mesmo ano em que foi feita e hoje o fóssil está guardado no *London Natural History Museum*.

¹⁹ *Maidstone* é uma pequena cidade localizada em *Kent*, Inglaterra. A cidade fica a cerca de 51 quilômetros de Londres.

Figura 5: Ilustração do fóssil do suposto Iguanodonte encontrado em Maidstone em 1834 (Mantell, 1839, p. 502).

Além do *Iguanodon*, Mantell foi responsável por descobrir um segundo gênero de dinossauro em *Tilgate Forest*, em julho de 1832. O grande réptil ficou conhecido como *Hylaeosaurus armatus*, com o epíteto genérico significando “lagarto da floresta”, como uma referência ao local onde foi encontrado. O fóssil original (Figura 6), apesar de estar bem danificado, era mais completo comparado aos primeiros achados do *Megalosaurus* e *Iguanodon*, pois consistia em vértebras, elementos da caixa torácica, ossos dos membros, espinhos e escudos dérmicos (Mantell, 1833, pp. 326-328). Com base nesses ossos Mantell descreveu²⁰ que o *Hylaeosaurus* tinha em seu dorso uma grande armadura de espinhos e escudos, justificando a inauguração de um novo gênero e dando a ele o epíteto específico “*armatus*” (Mantell, 1833, p. 328). Adicionalmente, Mantell expressou desapontamento por este ser o único dos três dinossauros que Cuvier nunca viu, já que ele havia recentemente falecido em maio do mesmo ano (Mantell, 1833, p. 332).

Figura 6: Os restos do *Hylaeosaurus* ou “o lagarto fóssil do Weald”, de Tilgate Forest em Sussex. Ilustração do fóssil original (Mantell, 1833, p. 405).

²⁰ A descrição original do *Hylaeosaurus* foi publicada em 1833 em “*The Geology of the South East of England*”, um livro escrito por Mantell.

Depois das descobertas dos três dinossauros, em 1841, Richard Owen (1804-1892) teve acesso aos fósseis e tentou estudá-los para observar possíveis relações entre eles e os animais vivos. Em seu estudo, Owen observou algumas semelhanças entre os três gêneros de dinossauros, dentre elas: ossos com interior oco, um grande sacro composto por cinco vértebras fusionadas, articulação dupla entre as costelas e as vértebras, grandes ossos das extremidades, clavículas longas e delgadas, entre outras características (Owen, 1841c, pp. 102-103).

Owen imaginava que os três répteis vivos fossem, essencialmente, lagartos gigantes, porém que apresentavam uma mistura de características morfológicas de outros animais como crocodilos e paquidermes²¹. Com base nessas informações, Owen inaugurou “Dinosauria” (significando “lagarto terrível”) um novo grupo taxonômico de lagartos que englobaria *Megalosaurus*, *Iguanodon* e *Hylaeosaurus*, representando então o primeiro momento que o termo “dinossauro” foi usado (Owen, 1841c, pp. 102-103).

2. CRYSTAL PALACE PARK E OS JARDINS DA “PAISAGEM GEOLÓGICA INGLESA”

O crescente interesse nas geociências, desde o séc. XVIII, ganhou maior popularidade entre as pessoas como um ramo profissional e de forma amadora. Com a criação da já mencionada *Geological Society of London*, muitos dos avanços científicos foram publicados até o ano de 1860 por meio desta, utilizando-se de periódicos. Outras formas de divulgação de inovações da época eram através de exposições, como aquelas promovidas pela *Royal Society of Arts*²², em Londres, Inglaterra. Entre seus membros, o servidor civil e inventor Henry Cole (1808-1882), sugeriu promover um evento em maior escala, de forma internacional, para exibir os avanços tecnológicos e científicos alcançados naquela época, se inspirando na Paris Exposition²³ de 1849, na França (David Lancaster, 1988, em *The Crystal Palace Foundation*).

Para planejar os detalhes da exibição, um conselho foi montado e um concurso foi aberto para escolherem o design da construção temporária onde o evento ocorreria. Faltando menos de um ano para a data estipulada do evento, nomeado *Great Exhibition*, nenhuma das ideias até então consideradas tinham sido do agrado do conselho, até que o jardineiro, arquiteto e engenheiro inglês Joseph Paxton (1803-1865)²⁴, submeteu um design próprio que prometia estar completo dentro do orçamento e do prazo para inauguração, em 1 de maio de 1851. O design de Paxton envolvia uma

²¹ Pachydermata, o que significa “pele espessa”, é uma ordem obsoleta de mamíferos terrestres que incluía, de acordo com Cuvier, herbívoros não-ruminantes com cascos, como elefantes, hipopótamos, porcos, antas e rinocerontes (Flourens, 1869, p. 159; Lehmann, 2010, p. 141). Owen comparou os dinossauros com os paquidermes por conta de semelhanças nos ossos dos membros (Owen, 1841c, p. 103).

²² O *Royal Society of Arts* (RSA) tem como objetivo solucionar problemas sociais através dos esforços de seus integrantes, grupo composto por empreendedores, empresas e instituições educativas. Historicamente foi fundada em 1754, em Londres, pelo artista inglês William Shipley (1715-1803) no intuito de ser uma academia de artes onde pudesse ministrar. Não obstante, o sucesso da academia se deve à dedicação no trabalho por Shipley, que a gerenciou sozinho nos anos iniciais. O RSA é especialmente lembrado por fundar o *Great Exhibition* de 1851. Suas atividades continuam até os dias atuais, com sua base em Londres (Wood, 1913, p. 7-10; TheRSA.org: <https://www.thersa.org>).

²³ Uma inspiração para o *Great Exhibition* na Inglaterra, o *Exposition Nationale des produits de L'industrie agricole et manufacturière*, mais conhecida pelos ingleses como *Paris Exposition*, foi uma feira nacional na qual as indústrias e seus produtos eram expostos para divulgar os seus avanços tecnológicos. A feira foi sediada em Paris, na França, em 1849, e de forma inusitada incluiu as produções agrícolas e permitiu a participação de indústrias de outros países, na ocasião, da Suíça, da Espanha, da Rússia e de Portugal. No ano anterior, em 1848, Charles Louis-Napoléon Bonaparte ou Napoléon III, havia sido eleito o primeiro presidente da França, e assim, a exposição foi aproveitada para demonstrar a legitimidade da Segunda República Francesa (Arthur Chandler, <http://www.arthurchandler.com/1849-expo>).

²⁴ Como profissional, Joseph Paxton foi bem reconhecido pelos seus projetos, sendo pioneiro na construção e uso de estufas na Inglaterra. Houve, por exemplo, a estufa construída em vidro na paróquia de *Chatsworth*, no condado de *Derbyshire*, Inglaterra. A estufa foi desenvolvida para abrigar uma das primeiras plântulas de *Victoria regia* (nomenclatura atualizada para *Victoria amazonica*) que haviam sido cultivadas na Inglaterra. As sementes de *Victoria regia* tinham sido trazidas da Amazônia para a Inglaterra em 1836 e apesar dos esforços em fazê-la prosperar sob as condições climáticas do país, o lírio da água só foi capaz de florescer quando foi cultivada na estufa projetada por Paxton, em 1849. As folhas flutuantes da *Victoria regia* se tornaram uma inspiração para Paxton, quem desenvolveu novas técnicas de engenharia e mais tarde as aplicou na construção do conservatório de vidro que sediará a *Great Exhibition*. Paxton também foi responsável por criar o design do *Birkenhead Park*, um parque público localizado no condado de *Merseyside*, no noroeste da Inglaterra, considerado o primeiro parque público já fundado e o qual influenciou o design do *Central Park*, em Nova York, Estados Unidos (Collard, 2011, p. 11; Darby, 2002, p. 255-266; Taylor, 1995, pp. 203-206).

construção estrutural de ferro coberta com painéis de vidro, a qual viria a ser nomeada *Crystal Palace* pela sua aparência²⁵ (David Lancaster, 1988, em *The Crystal Palace Foundation*).

Com o fim da Great Exhibition, houve um extenso debate sobre o que seria feito do *Crystal Palace*. Prevendo a retirada da construção, Paxton fundou o *Crystal Palace Company* para preservar a estrutura, alocando-a ao topo do monte Sydenham Hill, em Kent (Figura 7), após comprar o espaço da antiga mansão localizada ali²⁶. Com a transferência, Paxton teve em mente aproveitar o espaço do parque, construindo uma sequência de terraços nas superfícies inferiores do terreno para suportar jardins projetados por ele, incluindo fontes de água e um lago (David Lancaster, 1988, *The Crystal Palace Foundation*; Doyle, 2008).

Figura 7: Reconstrução do *Crystal Palace* no Sydenham Hill em 1854. Fotografado pelo inglês Philip Henry Delamotte (1821-1889).

Como eixo central, foi posicionada a passagem principal de pedestres, a qual divide os jardins italianos, no terraço mais elevado, das grandes fontes gêmeas e do jardim de “paisagem inglesa”, na base do morro ao leste dos jardins principais. Foi nesse local onde o conselho do *Crystal Palace Company* dedicou um espaço para expor o conhecimento mais atualizado de tudo o que caracteriza a Geologia naquela época (Doyle, 2008; Phillips, 1854).

O professor de geologia no King’s College, David Thomas Ansted (1814-1880), foi responsável por planejar a construção do jardim geológico junto a Paxton. Os dois incluíram, para a composição do jardim, rochas de importância econômica, estruturas geológicas e restos fósseis de organismos recém-descobertos construídos em tamanho real e de forma tridimensional. Esses últimos itens do jardim geológico ficaram sob responsabilidade do escultor e artista Benjamin Waterhouse Hawkins (1807-1894)²⁷, eleito diretor do departamento de fósseis do *Crystal Palace*.

²⁵ O nome “*Crystal Palace*” foi inspirado no poema por Douglas Jerrold (1803-1857), publicado na *Punch magazine* de 1850, homenageando a construção (The Crystal Palace Foundation).

²⁶ *Penge Place* foi uma mansão construída por volta de 1830 em *Penge Common*, ao nordeste do distrito de *Surrey* e ao noroeste de *Kent*, na Inglaterra. A mansão foi desenvolvida pelo arquiteto inglês Edward Blore (1787-1879) e acabou sendo demolida em 1954 para receber o *Crystal Palace* em seu lugar (Penge Heritage Trail, <https://www.pengeheritagetrail.org.uk/the-trail-sites/crystal-palace-park/>).

²⁷ Escultor e artista de história natural, o inglês Benjamin Waterhouse Hawkins teve o início de sua carreira marcada pela publicação de suas ilustrações na obra *The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle*, uma coleção organizada por Charles Darwin (1809-1882), visando publicar as suas observações acerca da vida animal que encontrou enquanto viajava na embarcação “Beagle”, entre 1831-1836. Hawkins é memoravelmente reconhecido por construir as estátuas dos dinossauros do *Crystal Palace* e anos mais tarde, em 1868, foi contratado para criar um “Museu Paleozoico” no então recém-construído *Central Park*, em Nova Iorque, Estados Unidos. Este projeto tinha como objetivo expor reconstruções tridimensionais e em tamanho real dos animais pré-históricos do continente americano, muito semelhante ao que foi realizado no *Crystal Palace*. Para se inteirar sobre as criaturas que viria a construir, Hawkins visitou a

As esculturas foram construídas em tamanho real por Hawkins, de acordo com as orientações do paleontólogo Richard Owen, e foram dispostas segundo a estratigrafia organizada das rochas no jardim geológico. Através da visão de Ansted, estavam inclusos a representação das eras geológicas da Grã-Bretanha: as eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica.

Rochas devonianas foram usadas para formar as margens de um córrego artificial, além de calcário, arenito e carvão, todas relacionadas a formações rochosas da Grã-bretanha pertencentes à era paleozoica. Para deixar mais realístico, James Campbell, um engenheiro membro do conselho do *Crystal Palace Company*, adicionou uma mina e uma caverna pequenas onde havia as rochas de calcário, detalhadas com estalactites, veios e cristais artificiais, como os encontrados nas minas de Derbyshire em meados do séc. XIX.

A segunda parte do jardim, correspondente a era mesozoica, iniciava-se com uma transição de arenito vermelho do período Permiano para calcário marinho, folhelhos e marga²⁸, sucedidos de rochas das formações do Wealden, todas sobrepostas com carvão. Foram sobre estas estruturas que as reconstruções de animais pré-históricos foram posicionadas, representando as rochas de origem de seus fósseis. Por fim, na última parte do jardim geológico eram encontradas as reconstruções de mamíferos do Cenozoico, sobre areia, cascalho e argila (Doyle; Robinson, 1993).

Richard Owen sentiu insatisfação quanto a demolição do *Crystal Palace* ao fim da Great Exhibition, e como forma de contribuir com a sua preservação em Sydenham Hill, dedicou boa parte do seu tempo, durante o ano de 1853, para discutir e direcionar as reconstruções dos animais extintos, feitas por Hawkins, as quais fariam parte dos jardins geológicos do parque (Owen, 1894, p. 386, p. 397). Primeiramente, Hawkins investiu na examinação dos fósseis do British Museum²⁹, do Royal College of Surgeons³⁰ e da Geological Society, criando esboços detalhados e em escala dos

instituição de pesquisa e o museu da *Academy of Natural Sciences*, na cidade da Filadélfia, Estados Unidos, para consultar o curador Joseph Leidy (1823-1891), quem tinha domínio de conhecimento sobre vida pré-histórica. A parceria entre os dois levou Hawkins a montar um modelo de esqueleto de *Hadrosaurus foulkii*, com as peças feitas em gesso e dispostas numa armação de metal, uma abordagem de exibição de modelos de fósseis nunca feita historicamente, a qual fez tanto sucesso na época e hoje é comumente encontrada nos museus de história natural. Hawkins iniciou então a modelagem e construção dos animais que seriam expostos no “Museu Paleozoico”, mas seu trabalho foi interrompido pelos membros corruptos de uma associação política de Nova Iorque, conhecida como *Tammany Hall*, suspendendo seu vínculo com o projeto do museu. Quando Hawkins comentou publicamente sua insatisfação com essa atitude, um grupo de vândalos, contratados em segredo pelos mesmos políticos, invadiu o seu estúdio e destruiu todos os modelos, moldes e esculturas já completas que Hawkins havia produzido. O projeto do Museu Paleozoico foi abandonado e Hawkins investiu seu trabalho em outras atividades, ministrando palestras públicas sobre a vida pré-histórica. Já em 1875, Hawkins foi convidado para trabalhar em outro projeto: produzir um mural de pinturas à tinta óleo retratando cenas da vida pré-histórica para ser exposto no *Elizabeth Marsh Museum of Geology and Archaeology*, do então *College of New Jersey*. Este projeto foi concluído com sucesso, com 17 painéis produzidos e que unidos exibiam cenas vívidas de animais vertebrados de vários períodos geológicos. Esses painéis foram o último maior projeto de Hawkins, sendo expostos por décadas a se seguir. Após os anos 2000, elas foram guardadas na coleção do museu de artes do *Princeton University* (o nome atual do *College of New Jersey*) e hoje servem como registros históricos da visão de Hawkins sobre criaturas extintas (Bramwell; Peck, 2008; Scott, 2020).

²⁸ Estas são formações rochosas das quais: o calcário é uma rocha sedimentada carbonatada, composta essencialmente por carbonato calcítico; folhelhos são rochas sedimentares clásticas e muito finas, sendo argilosas a siltico-argilosas, formadas pela lenta deposição de lama, intacta durante esse processo; e a marga é um tipo de calcário com composição de minerais argilosos e calcite, contendo resíduos carbonosos, micas e vestígios de quartzo (GeoHistóriaLX, 2010; SIGEP, 2022).

²⁹ Fundado em 1753, o *British Museum* foi o primeiro museu nacional da Inglaterra, localizado na região de *Bloomsbury*, em Londres. As coleções do museu são compostas por variados itens e abordam o conhecimento humano em diversas áreas, como por exemplo a arqueologia, a paleontologia e em história natural. No início, se tratava da coleção pessoal de antiguidades e livros do médico e presidente da *Royal Society*, Hans Sloane (1660-1753). Sua coleção se somou aos livros e manuscritos de Robert Bruce Cotton (1571-1631), de Robert Harley (1661-1724) e à biblioteca da família real, se tornando uma instituição única (Royal Collection Trust, 2016; The British Museum online, 2022).

³⁰ Na Inglaterra e país de Gales, a *Royal College of Surgeons* (RCS) é uma associação profissional e de caridade que realiza e estabelece normas para atividades médicas especializadas em cirurgias. Originalmente, criada em 1540, a associação era composta por barbeiros-cirurgiões (antiga nomeação para profissionais da saúde durante a Idade Média), que educavam aprendizes para realizar procedimentos médicos na cidade de Londres. Com o tempo, a especialização em cirurgias se tornou mais reconhecida e com isso os profissionais cirurgiões requisitaram sua independência de outras atividades médicas por meio de um ato do Parlamento. Então, em 1745 foi criado um salão para aulas de anatomia, com dissecação de corpos, e em 1796, os membros da associação compraram algumas propriedades nas quais hoje a instituição está localizada, no pátio de *Lincoln's Inn Fields*, em Londres. A inauguração oficial da RCS, em 1813, foi

espécimes observados nas coleções paleontológicas. Quando seus esboços estavam prontos, ele os submeteu para avaliação por Owen, que ofereceu apoio contínuo sobre o tamanho e formas dos dinossauros, durante a confecção dos modelos de argila em menor escala e nas demais partes da produção trabalhadas por Hawkins. Porém, não se sabe ao certo o quanto das instruções de Owen foram seguidas e incorporadas nos modelos finais (Hawkins, 1854, p. 447; Williams, 2016).

A construção das esculturas dos dinossauros em tamanho real se dava, inicialmente, com a equipe de trabalho de Hawkins o auxiliando na montagem de estruturas de suporte feitas de madeira, que serviam como esqueleto para a reconstrução dos animais (Figura 8). Essas estruturas eram então revestidas por argila, entre outros materiais como tijolos, telhas, cimento, pedaços de rochas e ferro, e ao final desse processo, Hawkins adicionava os detalhes finais. Satisfeito com cada criatura, a equipe era posteriormente direcionada para criar moldes feitos de gesso, que seriam utilizados para produzir as camadas externas de cimento, que simulavam a pele escamosa. Por fim, as peças eram unidas sobre a estrutura, utilizando argamassa para preencher qualquer cavidade encontrada e para esculpir os últimos detalhes. Os dentes dos dinossauros foram feitos de chumbo e encaixados por pinos no maxilar e mandíbulas dos dinossauros (Hawkins, 1854, p. 447; Ireland, 2016).

Figura 8: Ilustração das esculturas de animais pré-históricos em produção pela equipe de Benjamin Waterhouse Hawkins, no *Crystal Palace*. Publicada no *The Illustrated London News*, em 1853, p. 600.

Durante os estágios de produção das esculturas, no ano de 1853, Hawkins teve a ideia de celebrar o Ano Novo de forma inusitada. Aproveitando-se da ocasião para mostrar seu progresso com os animais pré-históricos do jardim geológico inglês, ele convidou algumas pessoas do seu interesse para um jantar que seria realizado dentro da estrutura

feita junto com a coleção histórica de John Hunter (1728-1793), oferecendo um museu para profissionais e estudantes de medicina (RCS, 2022).

de molde do Iguanodonte. Entre os convidados estavam Richard Owen, Edward Forbes³¹ (1815-1854) e Francis Fuller (1807-1887), o então diretor gerente do *Crystal Palace*, além de outros paleontólogos e geólogos que poderiam atestar as capacidades artísticas de Hawkins em representar os animais pré-históricos com precisão³². Para garantir também a divulgação de seu trabalho, Hawkins convidou Herbert Ingram³³ (1811-1860), fundador do *The Illustrated London News* (Macdermott, 1854, pp. 20-22; *The Illustrated London News*, 1854, p. 22; Williams, 2016).

Para essa ocasião especial, Hawkins desenhou os próprios cartões de convite, personalizando-os com desenhos das criaturas pré-históricas e o texto escrito na asa aberta de um Pterodáctilo³⁴, incluindo também a representação ilustrativa do jantar no interior do Iguanodonte. No final da tarde de Sábado, dia 31 de dezembro, 20 de seus convidados tiveram sucesso em chegar ao estúdio de Hawkins, apesar da neve e da longa distância. No estúdio, além do Iguanodonte os convidados puderam também observar as outras esculturas, como o *Hylaeosaurus*, o *Labyrinthodon*³⁵ e o *Paleotherium*³⁶ (*The Illustrated London News*, 1854, p. 22; Williams, 2016).

Para entrarem na estrutura do Iguanodonte, uma escada levava a uma plataforma que foi construída ao redor do dinossauro e sobre toda a estrutura foi montada uma tenda branca e rosa, para evitar o frio do galpão de madeira que era o estúdio (Figura 9). A luz era provida por um lustre de cristal e por candelabros de latão; e de forma singular, Hawkins colocou bandeiras com os nomes dos paleontólogos pioneiros no estudo de dinossauros: Georges Cuvier, Gideon Mantell, William Conybeare e William Buckland (Macdermott, 1854, pp. 20-22; Williams, 2016).

³¹ Naturalista nascido na Ilha de Man, no Reino Unido, Edward Forbes se dedicou aos estudos em história natural, biologia marinha, paleoecologia, paleontologia de invertebrados, entre outros campos de pesquisa. Teve uma ampla atuação como pesquisador, curador, professor, escritor, editor e administrador, sendo vinculado às instituições de renome como o *King's College*, o *Geological Society*, o *Linnean Society* e a *Royal Society*. Sua *Azoic hypothesis* (“hipótese de Azoic”), divulgada em 1843, propunha que a quantidade e variedade de espécies marinhas diminuía com a profundidade crescente no oceano, chegando a um ponto em que abaixo de aproximadamente 500m não existiria mais vida alguma. Nos anos de 1860, essa hipótese foi refutada. Apesar dos seus desacertos, Forbes ainda é reconhecido por ter inferido sobre a distribuição da fauna e flora historicamente, tendo mostrado suporte a teoria de que ilhas oceânicas isoladas já haviam sido conectadas ao continente por passagens de terra, o que justifica a distribuição de espécies nesses locais (Wilson; Geikie, 1861, p. 363 e pp.538-539).

³² Entre os outros convidados estavam também Joseph Prestwich, John Gould e Belshaw.

³³ Jornalista e político britânico, Herbert Ingram é lembrado por ter criado o jornalismo pictórico. Nascido em *Boston*, uma cidade no condado de *Lincolnshire*, Inglaterra, Ingram teve seu primeiro trabalho como aprendiz de Joseph Clarke, editor que fazia impressões para publicação. Concluído seu aprendizado, Ingram inaugurou seu primeiro estabelecimento para impressão e venda de jornais em 1832. Com a experiência que adquiriu nos negócios, percebeu que jornais com ilustrações eram vendidos com mais facilidade, o que mais tarde o guiou para fundar a *The Illustrated London News*, publicando assim o primeiro periódico ilustrado em 1842 (Hockings, 2015; *The Illustrated London News*, 1860, p. 285 e p. 306).

³⁴ Réptil alado que viveu durante o período Jurássico. Assim como outros Pterossauros, o Pterodáctilo possuía um bico longo e dentes cônicos, o que provavelmente indica que era um animal carnívoro e se alimentava de peixes. Seus membros anteriores eram adaptados para o voo, com o quinto dedo, sendo o mais distal, alongado e o qual conectava uma membrana ampla com a lateral do corpo e com seus membros posteriores, com exceção dos “pés”, formando assim asas de ambos os lados do corpo. O Pterodáctilo possuía uma cauda curta, pescoço comprido, asas grandes e dentes concentrados na ponta de seu bico (Gudger, 1944, p.120 e p. 123).

³⁵ Nome conferido ao gênero informal de anfíbios que viveram durante as eras paleozoica e mesozoica, os quais representam um grupo parafilético ancestral dos tetrápodes. O nome *Labyrinthodon* foi proposto por Richard Owen em 1841 em razão das pequenas dobras irregulares que formavam a textura dos dentes desses animais e as quais lembravam as dobras observadas no cérebro humano, os giros e sulcos cerebrais (Owen, 1841b, p. 13; Owen, 1841a, pp. 4-5; Richardson, 1843, pp. 520-522; Carroll, 1969, pp. 400-412).

³⁶ Gênero do animal pré-histórico quadrúpede, ungulado e perissodáctilo (número ímpar de dedos nas patas), que viveu durante a época do eoceno e a época do oligoceno (segunda e terceira épocas da era cenozoica, respectivamente). Foi descrito pela primeira vez por Georges Cuvier em 1804, quem imaginou pela aparência do crânio que o *Paleotherium* se assemelhasse a uma anta. Essa visão foi reproduzida nos modelos construídos por Hawkins para o jardim do *Crystal Palace*, no entanto, entende-se atualmente que o animal não compartilha características anatômicas tão próximas das antas e provavelmente é mais adequado dizer que era parecido com um cavalo (Cuvier, 1804; *Friends of Crystal Palace Dinosaurs*, 2019; Métais; Sen, 2017; Richardson, 1843, p. 441 e p. 607; Rudwick, 2008, pp.61-67).

Figura 9: Ilustração do jantar no interior do Iguanodonte publicado no The Illustrated London News, em 1853, p. 600.

Foram servidos por garçons pratos variados, como sopas, peixe, frango, carne, doces de sobremesa e vinho, que acompanhavam as conversas entre os convidados. Ao final da refeição, Owen iniciou os brindes, reconhecendo o trabalho realizado por Hawkins, “um profissional que unia as capacidades de um anatomista, naturalista e artista”, e conferindo o enorme prazer em ter auxiliado na restauração dos animais com base no conhecimento mais atual que existia na época. Owen discursou um pouco mais sobre a trajetória de análise que se tinha sobre os fósseis desses animais pré-históricos e como anatomistas, exemplificando Cuvier, foram capazes de desenvolver e confirmar suas concepções sobre eles. Já próximo à meia noite, o brinde final foi de responsabilidade de Forbes, quem agradeceu Hawkins pela oportunidade de passar o final daquele dia em um “dragão antediluviano”³⁷ e finalizou o jantar com um poema, cantado em coro com os outros convidados³⁸ (Macdermott, 1854, pp. 20-22; The Illustrated London News, 1854, p. 22; Williams, 2016).

A confecção das esculturas teve continuidade no ano de 1854. Seguindo o objetivo principal do projeto do *Crystal Palace*, Hawkins manteve o discurso na palestra que deu na Society of Arts e no artigo publicado no periódico da mesma associação, sobre a importância da educação visual, que é conferida pelas esculturas e o jardim geológico. Junto ao texto publicado, um diagrama (Figura 10) por Hawkins foi adicionado, mostrando a proposta de montagem e organização estratigráfica do jardim (Hawkins, 1854, pp. 444 e 446).

³⁷ A palavra “antediluviano” se refere ao período anterior ao dilúvio bíblico. Este termo foi cunhado pelo polímata e autor inglês Thomas Browne (1605-1682). Durante os séculos XIII e XIX, a forte influência da religião cristã fez com que os naturalistas e geólogos acreditassem no dilúvio bíblico e estes incorporavam os episódios da bíblia sobre as pesquisas científicas. Os fósseis de animais pré-históricos encontrados eram, assim, interpretados como evidências dos animais existentes anteriormente à época do dilúvio e que morreram antes ou durante o evento catastrófico (Browne, 1646, p. 344; Rudwick, 1995, pp. 244-247).

³⁸ Um trecho do poema escrito por Edward Forbes, sobre o jantar no interior do Iguanodonte preparado por Hawkins:

*“A thousand ages underground His skeleton had lain;
But now his body’s big and round, And he’s himself again!
Beneath his hide he’s got inside The souls of living men,
Who dare our Saurian now deride
With life in him again?
The jolly old beast
Is not deceased,
There’s life in him again. (A roar.)” [...]*

Figura 10: Diagrama feito por Hawkins e publicado no *The Journal of the Society of Arts*, em 1854, p. 446, ilustrando o projeto das restaurações geológicas do *Crystal Palace*.

Em sua discussão, Hawkins argumentou sobre o conhecimento superficial que era obtido pelas pessoas com o mínimo de interesse em qualquer assunto, o que também corresponde ao estudo da geologia e paleontologia, e propôs a inversão dos objetos de educação, sendo o primeiro contato com um conteúdo através da visão e posteriormente conhecendo o seu nome. Dessa maneira, as representações paleontológicas e geológicas do jardim permitiriam a educação em massa do público, demonstrando o conhecimento nessas áreas de estudo de forma direta. (Hawkins, 1854, p. 444).

Ainda mais, as esculturas foram a primeira tentativa já realizada de apresentar uma referência de tamanho e forma de animais extintos e como isso teria efeito sobre as pessoas, motivando-as a persuadir interesses em busca de conhecimento. Ele escreveu: “A nossa simpatia naturalmente é com a vida. Aquilo que vive ou já foi vivo sempre gerará um interesse maior do que qualquer objeto inorgânico, por mais brilhante e bonito que seja”. (Hawkins, 1854, p. 444).

Após a apresentação por Hawkins, durante a discussão que se seguiu, o educador inglês e diácono de Hereford, Richard Dawes (1793-1867), sugeriu a confecção de modelos dos dinossauros do *Crystal Palace* em menor escala, os quais pudessem ser comercializados para o público, e assim, alcançassem locais mais distantes do Jardim Geológico, em cidades remotas, onde pudessem dar acessibilidade às representações 3D dos seres extintos para crianças e adultos em instituições educacionais (Hawkins, 1854, p. 447; Long, 2016, p. 22).

Favorável à ideia, o mineralogista e comerciante inglês James Tennant (1808-1881) fez um acordo com Hawkins e juntos produziram modelos para o *Megalosaurus* e o *Iguanodon*, incluindo também outros animais pré-históricos representados no *Crystal Palace*, como o *Ichthyosaurus*, o *Plesiosaurus*, o *Pterodactylus* e o *Labyrinthodon*. Réplicas desses modelos também foram produzidas pelo naturalista americano e negociante Henry Augustus Ward (1834-1906), quem anunciou a venda dos modelos desde 1866 (Figura 11) e os vendia a partir de sua empresa Ward's Natural Science Establishment, em Rochester, Nova York, Estados Unidos (Long, 2016, p. 22 e p. 24; Ward, 1866, pp. 80-81). Essas versões reduzidas destes animais foram, historicamente, os primeiros produtos comercializados com temática em dinossauros, os quais hoje em dia são popularmente conhecidos no mundo inteiro.

Figura 11: Parte da página 80 do encarte, *Catalogue of casts of fossils, from the principal museums of Europe and America, with short descriptions and illustrations* (1866)³⁹ por Henry Augustus Ward, mostrando ilustrações dos modelos de animais extintos exibidos no *Crystal Palace*, incluindo o *Megalosaurus* (ilustração nº 303) e o *Iguanodon* (ilustração nº 304), em escala reduzida para comercialização.

Com a conclusão nas construções do *Crystal Palace* e dos jardins, o parque e suas exposições foram inaugurados ao público em 10 de junho de 1854. No ano de 1855, Hawkins finalizou a produção dos dinossauros e dos outros animais pré-históricos e logo os colocou no terreno, ainda em construção, do “jardim da paisagem geológica inglesa”, sendo as esculturas alguns dos primeiros itens na montagem (Figuras 12 e 13)⁴⁰. Nos anos que se seguiram, a popularidade do *Crystal Palace* aumentou e diversos eventos foram sediados no local, como exposições temporárias de jardinagem e de animais de produção econômica, apresentações de animais domésticos; além de, exposições tecnológicas sobre eletricidade, aeronáutica, artes, fotografia e muitas outras (*The Crystal Palace Foundation*, 2012).

Figura 12: Fotografia de 1855 mostrando as esculturas de Iguanodontes finalizadas e posicionadas no terreno de construção do jardim (à esquerda). Figura 13: Fotografia de 1855, com visão de outro ângulo do espaço do jardim em construção, com as esculturas de um grupo de Labyrinthodon (à direita). As fotografias são de autoria de Philip Henry Delamotte.

O *Crystal Palace Park* perdurou por muitos anos, passando por algumas reformas para a recepção do número crescente de visitantes, incluindo uma ferrovia e sendo um local apreciado tanto pelo público geral como também pela realeza, com visitas regulares da rainha Vitória e do príncipe Albert, entre outras personalidades da época. Não somente de modo cultural, a Primeira Guerra Mundial em 1914 tornou o espaço do parque um local de treinamento para divisões da infantaria do Reino Unido, como a Royal Naval Division, a divisão dos voluntários de reserva e a do serviço aéreo.

³⁹ O catálogo de Ward está disponível para leitura através do link: <https://archive.org/details/catalogueofcasts00ward/mode/2up>.

⁴⁰ É interessante notar que Hawkins apenas concluiu seu projeto um ano após a inauguração do *Crystal Palace Park*.

Em conta disso, o então gerente do *Crystal Palace*, o inglês Henry James Buckland (1870-1957), só pôde continuar a manutenção do parque e do prédio depois que as tropas se retiraram (*The Crystal Palace Foundation*, 2012).

Após a Primeira Guerra Mundial, o inventor e engenheiro elétrico escocês John Logie Baird (1888-1946) abriu um estúdio de televisão e uma fábrica de produção de tubos em algumas áreas do *Crystal Palace Park*, enquanto Henry Buckland e sua equipe promoveram reformas, a limpeza e a restauração das áreas que foram danificadas e negligenciadas no parque durante a guerra. Apesar dos cuidados por Henry Buckland, em 30 de novembro de 1936 o prédio do *Crystal Palace* sofreu um incêndio (*The Crystal Palace Foundation*, 2012).

Por acaso, Henry Buckland caminhava próximo ao *Crystal Palace* durante o final da tarde, quando percebeu um brilho no interior do edifício. Ao encontrar os funcionários tentando apagar o fogo, ainda um pequeno foco de chamas, ele tentou prestar assistência, mas tendo dificuldade resolveu chamar a brigada de incêndio. Apesar da ajuda prestada por policiais e por bombeiros de quatro brigadas diferentes, o fogo durou até a manhã seguinte e o prédio não resistiu, sendo destruído. As partes da estrutura de ferro que sobraram logo foram removidas do local e até o ano seguinte o *Crystal Palace* não existia mais (*The Crystal Palace Foundation*, 2012).

Desde então, o *Crystal Palace Park* teve as duas torres de água também demolidas e posteriormente outras construções tomaram o lugar, como um circuito de corrida automobilístico, uma estação de transmissão televisiva e um anfiteatro natural. Quanto aos dinossauros do *Crystal Palace*, o *Megalosaurus*⁴¹, os Iguanodontes e o *Hylaeosaurus* foram preservados graças aos esforços da associação “Amigos dos dinossauros do *Crystal Palace*” (*Friends of Crystal Palace Dinosaurs*) que conseguiram arrecadar dinheiro para manutenção da exibição. As esculturas foram tombadas pelo órgão público Historic England, podendo ser visitadas atualmente.

4. A HISTÓRIA DO MEGALOSAURUS

É evidente a importância do achado de Buckland quando se trata da descoberta do *Megalosaurus*, fazendo com que cientistas e naturalistas da época começassem a repensar a forma como estes grandes répteis do passado se encaixavam na linha evolutiva da vida, principalmente após Richard Owen ter cunhado o termo “Dinosauria”⁴² em 1842. Sendo o *Megalosaurus* o primeiro espécime descoberto a fazer parte deste grupo.

Como citado na introdução deste capítulo, William Buckland fez a descoberta do *Megalosaurus* em uma pedreira na região de Stonesfield no ano de 1818, localizada próxima a cidade de Woodstock que fica aproximadamente a 108 quilômetros de distância de Londres. O achado consistia em um conjunto incompleto de ossos, o que acabou por dificultar a reconstituição precisa do animal. Além disso, os fósseis foram encontrados em rochas conhecidas como “Stonesfield Slate” pertencentes a uma formação geológica chamada de Taynton Limestone⁴³, datada do período Jurássico Médio. Dentre eles é interessante ressaltar a mandíbula inferior da espécie que viria a ser descrita por Buckland e Coneybeare como o *Megalosaurus*, a qual ainda apresentava os dentes do animal, algo um tanto quanto difícil de acontecer já que os dentes se desprendem da mandíbula após a decomposição de tecidos moles (Delair & Sarjeant, 2002, pp.185-187).

O *Megalosaurus* foi descrito por volta do ano de 1824 com a ajuda de Cuvier como sendo um animal de aproximadamente 12 metros de altura e pesando o equivalente a um elefante de dois metros (Figura 14), algo em torno de três toneladas. Além disso, com a análise da mandíbula, Buckland concluiu que os dentes presentes seriam achatados lateralmente e curvados para trás, sendo serrilhados na borda posterior ao longo de toda sua extensão, assim os dentes

⁴¹ Em 2020, a estátua de *Megalosaurus* sofreu danos, tendo a ponta do focinho se quebrado e se separado do resto da escultura. A associação *Friends of Crystal Palace Dinosaurs*, com a ajuda de apoiadores, arrecadou o dinheiro necessário para manutenção e um novo focinho foi produzido no tamanho exato para encaixe e fixação na estátua. A obra foi realizada pela empresa *Taylor Pearce* e após a manutenção, os dinossauros continuam expostos no *Crystal Palace Park* (*Friends of Crystal Palace Dinosaurs*, 2021).

⁴² Atualmente o termo Dinosauria se refere a um clado monofilético cujo possui duas ramificações, os Saurísquios e os Ornítisquios. Os Saurísquios compreendem vários táxons basais como os Terópodes e os Sauropodomorfos. Já os Ornítisquios são constituídos por várias formas basais como os Tireóforos e os Cerápodes, tendo como exemplos os Anquilossaurídeos e os Pachcefalossaurídeos (Michael J. Benton, 2004, pp. 7-9).

⁴³ *Taynton Limestone* é uma formação geológica localizada em Oxfordshire no Reino Unido, que é constituída por rochas calcárias ovaladas do período Jurássico Médio, mais especificamente do Batoniano. Nesta formação também é encontrado um horizonte de xistos de calcário chamado de “*Stonesfield Slate*”, cuja extração extensiva foi muito utilizada para a criação de telhas para os telhados das casas da região de *Stonesfield* em Oxfordshire, entre os séculos XVIII e XIX (Boneham & Wyatt, 1993, pp. 123-136).

mais novos seriam os na base quando o animal ainda era jovem, tornando-se preenchidos com o tempo e envelhecimento, sendo estes dentes mais velhos expelidos e substituídos pelos dentes mais novos. Com a análise do maxilar Buckland também reparou que o animal deveria ter um focinho chato, reto e muito estreito; caracterizando-o como um animal ovíparo e quadrúpede, mais especificamente um réptil de hábitos aquáticos semelhante aos crocodilos, já que outros fósseis de animais aquáticos foram encontrados juntos deste, classificando como parte da família sauriana, o grupo que incluía os lagartos (Buckland, 1824, pp. 390-396).

194

J. B. DELAIR & W. A. S. SARJEANT

Fig. 7. When the Crystal Palace *Megalosaurus* was reconstructed by Waterhouse Hawkins under Richard Owen's guidance, it was misinterpreted as a quadruped – understandably, since it was based on the few bones shown in this drawing by Owen (1854).

Figura 14: Primeira reconstrução do *Megalosaurus* feita para o *Crystal Palace* por Benjamin Waterhouse Hawkins sob supervisão de Richard Owen no ano de 1854 (Owen, 1854, pp. 19-22).

Com base no que se sabia sobre a anatomia de *Megalosaurus*, uma estátua em sua imagem foi construída no *Crystal Palace Park*, de acordo com as ideias que Hawkins e Owen tinham sobre o animal. Como não existiam espécimes completos de Megalossauro para guiarem a construção, diversas lacunas tiveram de ser preenchidas com o pouco de conhecimento anatômico que Owen e Hawkins tinham sobre o Megalossauro até aquele momento (uma dificuldade que foi enfrentada posteriormente com os outros dois dinossauros). Diante disso, o Megalossauro (Figura 15) foi construído como um animal corpulento, com membros anteriores e posteriores muito desenvolvidos e musculosos, com uma cabeça crocodiliana em aparência, uma grossa cauda que é arrastada pelo chão e uma corcunda similar a de um Zebu, devido aos seus longos espinhos neurais (Owen, 1854, pp. 19-22).

Figura 15: Ilustração de época de *Megalosaurus* de acordo com sua aparência no *Crystal Palace Park* (Goodrich, 1859, p. 384).

Ademais, a reconstrução do *Crystal Palace* não foi definitiva, já que com a descoberta de outros fósseis de dinossauros carnívoros e os avanços da concepção da evolução de Charles Darwin, o visual de *Megalosaurus* mudou gradualmente.

Achados e descrições de fósseis mais completos de outros dinossauros carnívoros no decorrer do século XIX, como o *Compsognathus*, descrito por Wagner (Wagner, 1859) e o *Allosaurus*, descrito por Marsh⁴⁴ (Marsh, 1877, pp.514-516) em meio a guerra dos ossos, sem falar das descobertas de pegadas de dinossauros que indicavam um andar bípede, foi possível concluir que o Megalossauro provavelmente não era um animal quadrúpede e sim um animal ágil que andava sob duas patas com corpo similar ao de uma ave. Tais descobertas vieram acompanhadas das novas ideias que os cientistas tinham dos dinossauros, como foi o caso de Thomas Huxley (1825-1895), o qual, baseando-se no famoso *Archeopteryx* propôs que os dinossauros representavam formas transicionais entre répteis e aves (Huxley, 1868, pp. 70-75). Esses avanços culminaram em novas reconstruções do esqueleto do Megalossauro nas quais as características de ave são mais evidentes (Figura 16).

Figura 16: Reconstrução do esqueleto do Megalossauro em postura bípede e ereta (Hutchinson, 1896, p. 78).

Nas novas reconstruções, *Megalosaurus*, pela primeira vez, adotava uma postura bípede, com os membros posteriores consideravelmente mais desenvolvidos que os anteriores e com um pescoço alongado e flexível, tornando-o similar a uma grande ave, como um avestruz (Hutchinson, 1896, pp. 75-82). Por outro lado, tais reconstruções ainda tinham alguns atributos que hoje podem ser considerados estranhos, como a postura ereta e a longa cauda que é arrastada no chão (Figura 17).

Figura 17: Reconstrução de Megalossauro em vida, alimentando-se de um mamífero. Note a postura ereta do indivíduo no segundo plano (Hutchinson, 1896, p. 79).

⁴⁴ Othniel Charles Marsh paleontólogo estadunidense, aplicava a teoria da evolução darwiniana na interpretação de fósseis. O principal trabalho da carreira de Marsh foi o estudo de diversas espécies basais de equídeos, estabelecendo uma linha evolutiva desde as formas primitivas do grupo até os representantes modernos do gênero *Equus*, ajudando a credibilizar a teoria da evolução de Charles Darwin. Além disso, identificou pterossauros na América e dinossauros como o *Apatosaurus* e o *Allosaurus* (Schuchekt, 1938, pp. 1-51).

Até por volta da década de 60, a maior parte dos dinossauros eram desenhados com a postura ereta, de forma parecida como o Megalossauro era retratado, e isso se aplicou para diversas espécies conhecidas, incluindo o *Tyrannosaurus rex* (Ross et al., 2013, pp. 145-148). Estudos que tratam especificamente sobre a postura do Megalossauro são raros, pois um fóssil completo nunca foi descoberto. Por isso que grande parte das mudanças observadas em suas reconstruções foram principalmente baseadas nas descobertas de outros dinossauros terópodes carnívoros, por meio dos quais era possível inferir outras características do Megalossauro, mesmo que não fossem a mesma espécie.

Sabendo disso, um estudo sobre a anatomia do *T. rex*, publicado por Newman em 1970, foi um dos primeiros a questionar a forma como os terópodes eram representados. Neste estudo, o autor menciona que devido à forma das vértebras da região torácica, seria muito difícil para o Tiranossauro permanecer na posição ereta que era associada ao animal (Newman, 1970, pp. 119-120). Portanto, era provável que o Tiranossauro andasse com o corpo em posição mais horizontal, uma forma de postura que desde então passou a ser adotada para muitos outros dinossauros relacionados, como o *Allosaurus*, o *Spinosaurus* e até mesmo o *Megalosaurus* (Figura 18).

Figura 18: Desenho da silhueta de *Megalosaurus bucklandii* em postura bípede horizontal, indicando posições dos únicos ossos encontrados até os dias atuais, dentre eles a mandíbula original. Barra de escala de 1 metro. (Benson, 2010, p. 884).

Com isso, nos dias de hoje o Megalossauro é representado de maneira parecida com seus primos terópodes, isto é, como um dinossauro bípede, ágil, de postura horizontal, de hábitos carnívoros e com uma morfologia parecida com a de uma ave, o que difere consideravelmente da forma como foi anteriormente representado no *Crystal Palace*.

5. A HISTÓRIA DO IGUANODON

Como descrito anteriormente, o fóssil original de *Iguanodon*, de 1822, consistia apenas de dentes e por isso era difícil para Mantell e outros cientistas da época determinarem muitas características do dinossauro, podendo-se apenas inferir que se tratava de um réptil herbívoro, graças aos dentes parecidos com os de uma Iguana (Mantell, 1825, pp. 179-184). Posteriormente, esse problema foi amenizado graças ao fóssil de Maidstone, o qual continha mais peças para o quebra-cabeça, como ossos dos membros, costelas e coluna vertebral (Mantell, 1834, pp. 200-201). Vale lembrar, todavia, que o fóssil de Maidstone também não era um esqueleto completo, e por isso ainda tinham características que Mantell inferiu ao animal com base nas suas hipóteses, o que pode ser visto com seu primeiro desenho do *Iguanodon* (Figura 19), no qual o dinossauro é retratado como uma grande Iguana (Norman, 1980, p. 65).

Figura 19: O primeiro desenho de *Iguanodon*, desenhado por Gideon Mantell logo após a descoberta do fóssil de Maidstone em 1834 (Norman, 1980, p. 65). Imagem disponibilizada pelo website do London Natural History Museum.

É preciso frisar que durante as descobertas dos primeiros dinossauros, os estudiosos acreditavam que eles pertenciam à linhagem dos lagartos (Owen, 1841c, pp. 101-102), e isso fica evidente com o desenho de Mantell onde o *Iguanodon* é retratado como um lagarto de postura rastejante e com uma cauda longa e flexível, ideal para um animal de hábitos arborícolas, suposição reforçada por conta do animal estar em cima do que aparenta ser um galho. Além disso, por essa primeira ilustração, é possível notar a presença de um chifre na ponta do focinho do *Iguanodon*, possivelmente inspirado na Iguana Rinoceronte (*Cyclura cornuta*), um réptil ainda vivo que apresenta dois chifres na extremidade do focinho.

Adicionalmente, William Harding Bensted (1802-1873), dono da pedreira de Maidstone, produziu outro desenho onde *Iguanodon* também é retratado com morfologia semelhante a de uma Iguana (Figura 20). Esta ilustração, por outro lado, é menos mencionada na literatura, não sendo publicada em nenhuma revista de época e sua data de publicação é desconhecida. Por este motivo, não se sabe se o desenho de Bensted precedeu o desenho de Mantell (Austen, 2013, p. 8).

Figura 20: Reconstituição antiga de *Iguanodon*, possivelmente feita e/ou publicada por William Harding Bensted e acompanhada do seguinte texto: “Give an Outline of the Reptile with the bones discovered; arranged within proper places”⁴⁵ (Austen, 2013, p. 8).

⁴⁵ Tradução do trecho: “Deem um esboço do réptil com os ossos descobertos; organizados dentro dos seus espaços apropriados”.

Em decorrência da construção do *Crystal Palace Park* e suas estátuas, o iguanodonte sofreu modificações, desta vez seguindo as visões que Richard Owen e Waterhouse Hawkins tinham da criatura (Figura 21). O dinossauro mantinha, em grande parte, a mesma aparência de lagarto quadrúpede com um chifre no focinho estabelecida por Mantell (Hutchinson, 1896, p. 100-101), só que dessa vez, em paralelo ao que foi feito com o Megalossauro, *Iguanodon* foi representado com membros mais robustos e posicionados como pilares diretamente abaixo de seu corpo, dando a ele uma fisionomia similar a de um elefante ou um rinoceronte (Doyle; Robinson, 1993, pp. 187-191), o que é coerente com a visão de Owen de que os dinossauros eram parecidos com mamíferos paquidermes (Owen, 1841c, p. 103).

Figura 21: Ilustração de época do *Iguanodon* de acordo com sua aparência no *Crystal Palace Park* (Goodrich, 1859, p. 382).

Adicionalmente, devido ao comprimento curto das vértebras caudais, foi concluído que, ao contrário do que Mantell desenhou, o *Iguanodon* não tinha a mesma cauda flexível de um animal arborícola, e sim uma cauda mais curta e musculosa, a qual era arrastada no chão devido a seu peso (Goodrich, 1859, p. 382-383). Além disso, quanto à ecologia de *Iguanodon*, Owen especulava que ele era um réptil de hábitos anfíbios⁴⁶, isto é, que alternava entre o meio aquático e o terrestre, e que se alimentava das folhas de árvores pré-históricas como cicas e outras gimnospermas (Owen, 1854, p. 17).

Desde então, a imagem do *Iguanodon* foi mantida conforme a visão de Owen e Hawkins, até que entre 1858 e 1878, duas descobertas serviram para mudar significativamente a forma como o grande réptil era visto. A primeira delas ocorreu em 1858 em New Jersey, Estados Unidos, quando foi descoberto o fóssil de um novo dinossauro conhecido como *Hadrosaurus foulkii*, cujo fóssil consistia de ossos dos membros, dentes, vértebras e até um pedaço da mandíbula (Leidy, 1858, pp. 266-267). O responsável por descobrir e descrever *Hadrosaurus* foi Joseph Leidy⁴⁷ (1823-1891) o qual notou que *Hadrosaurus* tinha seus membros anteriores mais curtos do que os posteriores. Esta característica fez Leidy imaginar que *Hadrosaurus* fosse um animal bípede e que ele tinha “postura semelhante à de um canguru”, ou seja, ele

⁴⁶ O uso do termo “anfíbio” neste caso se refere ao estilo de vida do animal que passa parte de seu tempo tanto dentro quanto fora da água, similar a um Hipopótamo (*Hippopotamus amphibius*). O uso de “anfíbio” nessa situação não se refere ao grupo de animais que inclui os sapos, salamandras e cecílias.

⁴⁷ Joseph Mellick Leidy foi um médico, anatomista e professor universitário nascido na Philadelphia em 1823. Além de seus trabalhos na medicina, Leidy também se interessava por paleontologia e zoologia, a ponto de virar um membro do *Academy of Natural Sciences of Philadelphia* (Chapman, 1891, pp. 342-347).

mantinha corpo ereto e com as patas traseiras e a cauda em contato com o solo, formando essencialmente um trípode (Leidy, 1858, pp. 269-270).

O que torna esse fóssil relevante para a história do *Iguanodon* são as semelhanças observadas entre *Hadrosaurus* e o dinossauro em questão, como no formato dos dentes, das vértebras e até na possibilidade de ambos serem animais anfíbios, levando-o a presumir que os dois dinossauros estavam relacionados⁴⁸. Poderia o *Iguanodon* ter tido uma postura similar a do *Hadrosaurus*? Leidy desconsiderou tal possibilidade, pois apesar das similaridades, o *Iguanodon* de Maidstone, na época o fóssil mais completo da espécie, tinha membros anteriores e posteriores mais proporcionais que *Hadrosaurus* (Leidy, 1858, pp. 267-270). Apesar disso, uma futura descoberta serviu para mudar esse pensamento.

Em março de 1878, 20 anos após a descoberta de *Hadrosaurus*, diversos esqueletos completos de iguanodontes foram desenterrados em Bernissart⁴⁹, Bélgica. A descoberta foi feita em uma mina de carvão da região, muito próxima à fronteira entre Bélgica e França, onde trabalhadores locais encontraram estranhos objetos que, de início, acreditavam ser madeira fossilizada (Godefroit et al., 2012, pp. 2-4).

Com a intenção de desvendar a natureza das estranhas rochas, os trabalhadores solicitaram a ajuda do cientista local, Lhoir, o qual por meio da análise da composição das rochas identificou-as como ossos fossilizados de algum animal desconhecido. Para descobrir que animal eles tinham em mãos, o fóssil foi enviado para Pierre-Joseph Van Beneden⁵⁰ (1809-1894), o qual, ao notar a presença de dentes fossilizados característicos, identificou o fóssil como um novo exemplar de *Iguanodon* (Godefroit et al., 2012, pp. 2-5).

Em seguida, mais fósseis do mesmo dinossauro começaram a ser encontrados na mesma mina, só que eles eram de esqueletos muito mais completos (Figura 22), contendo essencialmente o corpo inteiro de diversos indivíduos, significando que pela primeira vez os cientistas puderam observar o corpo inteiro e organizado do *Iguanodon*. Partes do corpo do dinossauro que antes não podiam ser bem descritas finalmente puderam ser mais bem visualizadas, como a cabeça, os membros e o formato do corpo como um todo (Godefroit et al., 2012, pp. 2-6).

Figura 22: Ilustração de um dos esqueletos de *Iguanodon* encontrados em Bernissart, Bélgica. Desenho feito por Gustave Lavalette em 1882. Imagem disponibilizada por The Royal Belgian Institute of Natural Sciences.

Com isso, foi possível notar que o *Iguanodon* era muito diferente do que Owen, Mantell e seus contemporâneos imaginaram. O Iguanodonte tinha membros mais delgados, um pescoço longo, uma cabeça mais alongada, e o espinho que Mantell imaginava que fosse o chifre do *Iguanodon* na verdade era um esporão localizado nos polegares do grande

⁴⁸ As semelhanças entre *Iguanodon* e *Hadrosaurus* até levaram o autor a nomear o artigo de descrição: “*Hadrosaurus Foulkii, a new Saurian from the Cretaceous of New Jersey, related to the Iguanodon*”.

⁴⁹ Bernissart é um município da Bélgica localizado a cerca de 64km de Bruxelas. Curiosamente, no município pode ser encontrado um museu dedicado aos iguanodontes, conhecido como “*Musée de l’Iguanodon*”, onde são expostos fósseis dos iguanodontes descobertos na região com alguns ainda na postura de canguru (link do website: <https://www.bernissart.be/index.php/tourisme/musees/musee-de-l-iguanodon>).

⁵⁰ Pierre-Joseph Van Beneden foi um zoólogo e anatomista belga nascido em Malines em 1809. Entre 1836 a 1894 ele foi um professor de zoologia e anatomia comparada do *Catholic University of Belgium*, e em 1831 foi um curador do *Leuven Natural History Museum* (Waterston; Shearer, 2006, p. 77).

réptil (Hutchinson, 1896, p. 100-101). Louis Dollo⁵¹ (1857-1931) foi responsável por descrever os fósseis de Bernissart e com base nas proporções dos membros dos fósseis e na descrição do Hadrosaurus, ele estimou que *Iguanodon* também era um dinossauro bípede (Figura 23) e que tinha uma postura similar a de um canguru (Godefroit et al., 2012, pp. 16-18; Norman, 1980, p. 66).

Figura 23: Ilustração do *Iguanodon bernissartensis* com postura de canguru, se alimentando de vegetação. Comprimento de aproximadamente 30 pés ou 9 metros (Hutchinson, 1896, p. 96).

De acordo com Dollo, o *Iguanodon* permanecia nessa pose para se alimentar das folhas de árvores altas e usava sua longa língua para engolir a vegetação. Além disso, Dollo determinou que essa era uma espécie distinta de *Iguanodon* da que Mantell descobriu, então nomeou-a de *Iguanodon bernissartensis*, em homenagem ao local de achado. Os exemplares foram então armazenados em St. Georges Chapel of Nassau Palace, onde os esqueletos (Figura 24) foram montados de acordo com a descrição de Dollo (Godefroit et al., 2012, pp. 11-16).

Figura 24: Ilustração do esqueleto de *Iguanodon bernissartensis* conforme ele foi montado em St. Georges Chapel of Nassau Palace (Dollo, 1883, p.120).

⁵¹ Louis Antoine Marie Joseph Dollo foi um engenheiro civil e zoólogo nascido em Bruxelas, Bélgica. De início, ele atuava na engenharia até deixar essa área para poder se dedicar à pesquisa em biologia (Nature, 1931, p. 57).

Apesar do avanço significativo que a descoberta em Bernissart proporcionou ao conhecimento de *Iguanodon*, a descrição de Dollo não foi definitiva, e diversos estudos, aos poucos, questionaram a imagem que Dollo estabeleceu para o dinossauro. Em um estudo de anatomia comparada dos dinossauros ornitópodes⁵², Lull e Wright (1942) observaram que devido à estrutura do quadril de dinossauros como o *Hadrosaurus*, era improvável que eles ficavam em uma postura ereta e que, na realidade, eles tinham uma postura horizontal, com o corpo alinhado paralelamente em relação ao solo (Figura 25). Salienta-se ainda que as vértebras localizadas próximas ao quadril e à base da cauda, apresentavam rigidez em seus ligamentos, indicativo de que essa região da coluna vertebral não seria flexível o suficiente para *Iguanodon* manter-se em uma postura vertical (Bultynck, 1992, p. 8; Lull; Wright, 1942, 108-119). Para reforçar o argumento, foi observado que os esqueletos de Bernissart precisaram ter suas vértebras caudais quebradas para permanecerem na postura de canguru solicitada por Dollo, demonstrando a inviabilidade da postura (Norman, 1980, p. 66).

FIG. 83. — *I. mantelli*. An attempt at a complete skeletal restoration in a normal walking pose.

Figura 25: Desenho do esqueleto do *Iguanodon* em postura horizontal caminhando sobre seus membros posteriores (Norman, 1980, p. 78).

O bipedalismo do iguanodonte também foi discutido. Como mencionado previamente, Mantell e Owen imaginavam que *Iguanodon* fosse um animal quadrúpede, mas devido à desproporção entre os membros anteriores e posteriores, Dollo propôs que o iguanodonte era bípede. Em contrapartida, Norman (1980) acreditava que o *Iguanodon* era sim um animal quadrúpede, por conta da rigidez dos ossos de suas mãos, da presença de unhas com formatos similares à cascos e dos membros anteriores não serem tão curtos quando comparados aos de outros dinossauros bípedes, como *Megalosaurus*. Diante dessas informações, Norman sugeriu que *Iguanodon* permanecia a maior parte do tempo sobre as quatro patas (Figura 26), e que só alternava para o bipedalismo ocasionalmente, enquanto os filhotes, devido ao menor peso, podiam permanecer em postura bípede por mais tempo.

⁵² Ornithopoda, significando “pé de ave”, é um grupo taxonômico de dinossauros herbívoros que existiram durante os períodos Jurássico e Cretáceo. Eles eram caracterizados por seus bicos córneos, ausência de armadura e membros especializados, sendo ecologicamente análogos aos bisões e ovelhas dos tempos atuais. Exemplos de ornitópodes incluem os gêneros *Iguanodon*, *Hadrosaurus*, *Ouranosaurus* e *Parasaurolophus* (Fastovsky & Weishampel, 2012, pp. 135-153).

Figura 26: Ilustração de iguanodontídeos em postura horizontal e quadrúpede, com a presença de filhote bípede caminhando entre os dois adultos (Hornung, 2015, p. 23). Obra produzida por Frederik Spindler, 2013.

Com base então no que foi apresentado, atualmente o Iguanodonte ainda é visto como um grande réptil herbívoro e possivelmente quadrúpede, o que segue de acordo com que se pensava a princípio, porém diversas mudanças foram feitas, dentre as principais delas: primeiro, foi visto que ele tinha o corpo anatomicamente mais parecido com de uma ave do que um lagarto ou um paquiderme; segundo, diferente do que Dollo pensava, foi proposto de que *Iguanodon* tinha uma postura horizontal em relação ao solo e permanecia a maior parte do tempo sobre as quatro patas, raramente mudando para uma postura bípede; e terceiro, o espinho que Mantell antigamente achava que fosse um chifre, na verdade era um esporão, o qual podia ser usado para combate ou, potencialmente, para acasalamento.

6. A HISTÓRIA DO *HYLAEOSAURUS*

Sete anos se passaram, desde a descoberta e descrição do Iguanodonte, até que novas descrições sobre fósseis de dinossauros fossem evidenciadas, neste caso, através da Geological Society of London em 1832, por Mantell, abordando os restos de *Hylaeosaurus*. Estes foram descobertos em um estrato no Tilgate Forest, uma floresta na cidade de Crawley, dentro do condado de West Sussex, na Inglaterra. A disposição com a qual foram encontrados trouxe muita dificuldade para sua análise, mas Mantell perseverou e fez uso das antigas descrições de Cuvier sobre os restos do *Megalosaurus* para ajudá-lo em seu estudo (Mantell, 1833, pp. 289-291).

Dentre as partes recolhidas, incluíram-se dentes, costelas, vértebras e ossos dos membros do animal, todos dispersos pelo estrato. As observações foram iniciadas a partir dos dentes, dos quais alguns se encontravam em condições perfeitas de preservação apesar de separados da maxila, e os quais Mantell considerou pertencerem a pelo menos cinco gêneros de quadrúpedes ovíparos, entre os quais ele incluiu o *Megalosaurus* e o *Iguanodon*. Os dentes foram comparados também com outros, encontrados na mesma região de Tilgate Forest, e com a ajuda do geólogo austríaco Ami Boué (1794-1881), os identificou como ambos pertencentes ao mesmo tipo de animal (Mantell, 1833, pp. 291-293).

Com relação às vértebras, Mantell estranhou o padrão de concavidade na parte anterior da vértebra e convexidade na parte posterior, o que não se enquadrava com as vértebras de outros animais pré-históricos encontrados no mesmo local, principalmente os Crocodilianos. Porém, o que mais chamou atenção foram as vértebras associadas com o osso do esterno, diferente de outros animais já observados. As primeiras vértebras indicaram uma curvatura do corpo, com uma superfície externa dorsal sendo mais plana e arredondada, algo que mais tarde ele associaria também às estruturas ósseas do dorso de um casco de tartaruga. Enquanto isso, as vértebras caudais apresentavam uma crista quilhada e tinham um tamanho desproporcional em comparação ao resto do corpo (Mantell, 1833, pp. 296-297; Mantell, 1841, p.141).

Após a análise, pôde ser considerado que este novo animal não alcançou o tamanho de um Megalossauro ou o de um Iguanodonte, mas suas vértebras ainda eram muito maiores em comparação às possuídas por esses mesmos animais. Outra suposição feita por Mantell foi assumir a probabilidade de existirem estruturas cartilaginosas que formariam uma franja dérmica ao longo das costas do animal. Isso foi considerado segundo as numerosas estruturas ósseas com pequenas pontas de aparência curvada, formato o qual foi interpretado como resultado da pressão da rocha durante o processo de fossilização. Levando em conta a excepcionalidade dessas características, Mantell o classificou em um gênero diferente dos animais que foram encontrados em Tilgate Forest, nomeando o espécime de *Hylaeosaurus*, o “lagarto da floresta” (Mantell, 1833, pp. 226-228).

Novos fósseis de *Hylaeosaurus* foram encontrados em 1837, numa pedreira também em Tilgate Forest, que consistiam em uma série de vértebras caudais com bifurcações e osteodermas⁵³. Esses novos fósseis foram referenciados como *Hylaeosaurus oweni*, em homenagem à Richard Owen, nomenclatura que Mantell concedeu aos achados, sendo utilizada pela primeira vez em sua obra *The Medals of Creation or, First Lessons in Geology, and the Study of Organic Remains* (1844) (Mantell, 1844, pp. 688-689). Porém, essa denominação acabou caindo em desuso, não sendo mais mencionada⁵⁴.

Mesmo com as peculiaridades observadas na morfologia do *Hylaeosaurus*, sua aparência residia apenas na imaginação. A imagem mais próxima que Mantell trazia para retratar esse animal, era com relação aos “espinhos”, ou como ele caracterizava, os ossos dérmicos que suportavam as escamas e uma franja semelhante à de uma Iguana (Mantell, 1833, pp. 226-228; Mantell, 1848, p.436). Em outras duas ocasiões, mais fósseis foram encontrados, todos equivalentes às mesmas estruturas dos primeiros achados, o que não permitiu tirar mais conclusões sobre sua imagem. Julgava-se somente a probabilidade de que era um animal herbívoro (Mantell, 1841, pp. 142-143; Mantell, 1848, p. 437).

Alguns anos mais tarde, em 1850, um outro espinho de *Hylaeosaurus* foi encontrado, o que permitiu a Mantell confirmar sua teoria sobre o enfileiramento dessas estruturas nas costas do dinossauro, porém, reconhecendo que estas eram estruturas ósseas e não dérmicas, como pensava antes (Mantell, 1850, p.392). Essa fisionomia do *Hylaeosaurus* só ganhou forma física quatro anos depois, com a inauguração do Jardim Geológico da Paisagem Inglesa, construído com a relocação do *Crystal Palace* (Figura 27). Benjamin Waterhouse Hawkins, responsável pela modelagem dos animais pré-históricos que viriam a fazer parte da exibição, integrou as ideias de Mantell na reconstrução do *Hylaeosaurus*, retratando exatamente um lagarto grande que carregava uma fileira de espinhos em seu dorso.

⁵³ Osteodermas são estruturas ósseas com diferentes formatos, como por exemplo placas ou escamas, que recobrem o corpo de um animal na sua camada dérmica, da pele. Essas estruturas podem ser encontradas em animais vivos, como alguns répteis e anfíbios (exemplos são crocodilianos e a rã *Gastrotheca weinlandii*), e principalmente em diversos grupos de animais extintos, como os dinossauros dos grupos Ankylosauria e Stegosauria, e outros répteis semi-aquáticos, como os pertencentes aos grupos Phytosauria e Hupehsuchia, entre outros (Carroll, 1988, pp. 231 e 313).

⁵⁴ Esses fósseis, apesar de relacionados ao *Hylaeosaurus* na época, não traziam maiores informações sobre a espécie a qual pertencia (Raven et al., 2020, p. 9, p. 11).

Figura 27: Ilustração do *Hylaeosaurus* de acordo com o modelo exibido no *Crystal Palace Park*. Publicada no livro *Illustrated Natural History of the Animal Kingdom* (1859), por Samuel G. Goodrich.

Até então, os espinhos eram as estruturas mais distintas do *Hylaeosaurus* em meio a pouca variedade de fósseis encontrados. Por conta disso, a sua escultura tinha suas costas e cauda viradas para a passarela, onde o público que visitasse o Jardim Geológico Inglês pudesse ter uma visão melhor dessas partes, enquanto a cabeça ficava voltada para a direção oposta. Poucos anos após a inauguração das estátuas, a configuração dos espinhos, apresentada em uma única fileira nas costas, como aparece na sua escultura, chegou a ser contestada por Owen, em 1858. As suas novas observações sobre os fósseis fizeram-no ponderar a possibilidade de que os espinhos eram dispostos simetricamente nas costas do dinossauro, mas Owen não podia confirmar sobre isso com certeza (Owen, 1858, pp. 22-26).

Um entendimento maior sobre o restante da morfologia do *Hylaeosaurus* só começou a ser atingido com o próximo dinossauro a ser descoberto, o *Scelidosaurus harrisonii*, descrito por Owen em sua monografia de 1861. Os fósseis encontrados permitiam uma reconstrução quase que completa deste dinossauro, sobre os quais Owen associou similaridades ao *Hylaeosaurus* nas estruturas da mandíbula e coluna vertebral (Owen, 1861, pp. 1-26; Norman, 2020, p. 56).

Além disso, os restos de *Scelidosaurus* apresentavam séries de estruturas dérmicas e protuberantes, de tamanhos variados, que se dispunham nos ossos do crânio, vértebras e de forma lateral no corpo, o que influenciou mudanças na aparência do *Hylaeosaurus*, abandonando a ideia de uma única fileira de espinhos acompanhando as vértebras do animal. Portanto, antes mesmo que novos “dinossauros de armadura”⁵⁵ fossem descobertos, o *Hylaeosaurus* começou a ser retratado portando várias fileiras de espinhos, desde a nuca até a cauda. Entretanto, sua imagem continuava obscura, pela falta de informações da sua morfologia e pela falta de representações artísticas (Owen, 1861, pp. 20-26).

Por mais que o *Hylaeosaurus* não tenha recebido tanta atenção da comunidade científica e do público, mesmo após a presença de seu modelo no *Crystal Palace*, este dinossauro ainda conquistou algum espaço para o seu novo visual de Pinecone-lizard, apelido que em português significa “Lagarto-pinha”. Essas ocasiões foram: Em uma das ilustrações da obra *Les Animaux d’Autrefois* (“Animais de outrora”), publicada em 1874 pelo francês Amédée-Victor Meunier (1817-1903); e em um dos cartões, dentre tantos outros, confeccionados pelo professor e artista alemão Heinrich Harder (1858-1935), retratando o animal no seu habitat (Brauer, 2016; Meunier, 1874, p. 219).

Como escritor, Meunier exerceu a divulgação da ciência na França através de publicações pelo periódico *La France Scientifique* e pelos seus livros. Entre os quais, *Les Animaux d’Autrefois* apresenta ao leitor animais extintos, trazendo descrições e imagens ilustrativas das criaturas, fornecendo conhecimento sobre paleontologia de forma

⁵⁵ Após o achado de *Scelidosaurus*, em 1858, mais dinossauros foram descobertos compartilhando as mesmas características morfológicas, principalmente com relação a “armadura” de osteodermas que recobriam o corpo, cauda, cabeça e parte dos membros desses animais. Seguiram-se as descobertas de *Polacanthus* em 1865 e de *Anoplosaurus* em 1879, enquanto outros dinossauros do grupo Ankylosauria foram descobertos no decorrer dos séculos XX e XXI (Arbour; Currie, 2015; Raven et al. 2020).

acessível para um público leigo e ainda ensinando sobre o conceito de extinção e a formação de fósseis. No livro, o *Hylaeosaurus* foi descrito brevemente, ressaltando as placas ósseas e os inúmeros espinhos que recobriam o seu dorso, características bem representadas pela ilustração conjunta. Os outros dois dinossauros, o *Megalosaurus* e o *Iguanodon*, tiveram suas descrições publicadas próximas ao de *Hylaeosaurus* (Meunier, 1874, p. 219).

Já nos anos de 1900, cartões postais e cartões colecionáveis tinham ganhado popularidade na Alemanha, um produto da cultura Estadunidense que começava a crescer no mundo. Os cartões eram distribuídos como brindes colecionáveis, que acompanhavam os produtos provindos das colônias alemãs no exterior e que eram vendidos no país. Esse marketing tinha o propósito de mostrar as vantagens trazidas pelas colônias para a Alemanha. Mediante este contexto, uma coleção de cartões específica começou a ser ofertada, contendo ilustrações de seres pré-históricos (Brauer, 2016).

A coleção “Tiere der Urwelt” (em português, “Animais do mundo primitivo”) era distribuída pela companhia de cacau Theodore Reichardt, localizada na cidade de Hamburg, na Alemanha. Os cartões vinham de brinde nas caixas de chocolate vendidas, com as cenas da pré-história impressas pelo método de cromolitografia⁵⁶ no anverso e a descrição da imagem no verso, informando sobre o animal. O *Hylaeosaurus* recebeu seu raro destaque (Figura 28) entre os outros animais extintos na primeira série da coleção, publicada em 1902 (Brauer, 2016).

Figura 28: Ilustração em cromolitografia do *Hylaeosaurus armatus*, de autoria de Heinrich Harder e publicada em um dos cartões colecionáveis ofertados gratuitamente com os chocolates produzidos pela companhia Theodore Reichardt (Imagem modificada pelos autores, obtida de domínio público).

Nos anos que se seguiram, o *Hylaeosaurus* continuou sem novas aparições, fossem ilustrações em cartões ou livros. Porventura, era um dinossauro menos popular e os seus fósseis eram escassos para que uma concepção mais clara sobre sua morfologia pudesse ser elaborada. Novos dinossauros foram sendo descobertos, com fósseis mais completos desses animais, o que fez com que o *Hylaeosaurus* ficasse de lado.

Contudo, a crescente divulgação do conhecimento sobre dinossauros tornou esses animais populares, trazendo a reprodução visual como uma ferramenta educativa utilizada em larga escala e tornando fácil encontrar dinossauros em objetos de plástico, borracha, cerâmica, entre outros diversos materiais, igualmente em ilustrações, animações e muitos

⁵⁶ A cromolitografia é um método derivado da litografia, diferindo-se desta por produzir ilustrações com mais de uma cor. A litografia em si compreende o processo de desenhar com um lápis ou tinta a base de óleo sobre uma superfície lisa e plana, usualmente em uma pedra de calcário poroso ou em uma placa de zinco. Daí então o desenho sobre essa superfície é revestido por sucessivos banhos com substâncias químicas (solução de goma arábica e ácido nítrico diluído), intercalando com banhos com água. Isso permite que essas substâncias ajam de forma concentrada sobre o desenho, onde o material oleoso se encontra, fazendo-o ser absorvido pela pedra. A polaridade oposta entre o óleo e a água facilitam esse processo até a etapa final de pressionamento da pedra sobre o papel, transferindo o desenho da pedra para o papel numa impressão. Para produzir uma única ilustração com a cromolitografia, é necessário a repetição do método litográfico dezenas de vezes, sobrepondo as camadas de cores do desenho até atingir o resultado desejado. A litografia foi desenvolvida pela primeira vez em 1796 pelo artista e ator alemão Alois Senefelder (1771-1834), sendo depois mais bem desenvolvida e amplamente utilizada durante o século XIX (National Portrait Gallery, 2022; Reimann, 2016; Stankiewicz, 1984; Visual Ambrosia, 2022).

outros tipos de mídia acessíveis ao público, comercializadas e publicadas fisicamente, em papel, e digitalmente pela internet.

Todos esses meios de exposição criaram também um lugar para o *Hylaeosaurus* em enciclopédias no formato de livros físicos e online em páginas informativas da web. À vista de ser um material didático, muito do conteúdo disponível traz imagens ilustrativas para que os leitores possam ter uma ideia direta da aparência do animal. No século que se seguiu à sua representação de “Lagarto-pinha”, o *Hylaeosaurus* obteve uma mudança significativa na sua fisionomia com relação aos espinhos. Essa nova percepção se baseou nos fósseis mais completos de outras espécies de dinossauros do grupo Anquilosauria.

A disposição dos espinhos de *Hylaeosaurus* foi configurada em três fileiras no seu dorso, na região cervical, das quais em cada uma existe um par de escudos ovais centralizados à coluna vertebral e um par de espinhos cônicos compridos, dispostos em cada lado do corpo e formando cristas laterais (Figura 29). As regiões do dorso e laterais continham espinhos em formato quase triangular, com a base de cada espinho mais ampla e a ponta formando pequenas cristas dorsais. Não há conhecimento sobre uma armadura localizada na região sacral em *Hylaeosaurus* e pouco se sabe sobre a sua cauda (Pereda-Suberbiola, 1993, pp. 775-776).

Figura 29: Ilustração digital de *Hylaeosaurus armatus* em cenário pré-histórico, apresentando a sua reconstrução atualizada referente à sua armadura dorsal. Obra produzida em 2019 pelo paleoartista britânico Mark Witton⁵⁷ e reproduzida aqui com a sua permissão.

A despeito dos poucos fósseis encontrados, a história do *Hylaeosaurus* demonstrou que ao longo do tempo ele adquiriu uma aparência mais bem construída, à medida que o estudo de fósseis e outros dinossauros se desenvolveu. Não foi possível deduzir mais informações sobre a forma deste animal e atualmente seu holótipo serve como achado de referência na pesquisa acerca dos dinossauros do grupo Anquilosauria.

Reverendo o cenário de descoberta e início da popularização dos dinossauros, percebe-se que estes seres geraram admiração ampla, pelos pesquisadores que os estudavam e o público em geral, surpreendidos pelo tamanho e forma singulares dessas criaturas. O *Megalosaurus*, o *Iguanodon* e o *Hylaeosaurus* passaram por extensas investigações científicas ao longo do tempo, com a sua forma sofrendo pelo menos um mínimo de influência das mentes que se ocupavam em decifrar sobre seus modos de vida e sua aparência original.

⁵⁷ Mark P. Witton é um paleoartista, pesquisador e autor britânico que trabalha ativamente produzindo reconstruções artísticas de animais extintos, seguindo o conhecimento científico atualizado acerca dessas criaturas. É procurado também como consultor sobre a aparência desses animais, tendo trabalhado em conjunto com empresas como o *British Broadcasting Corporation (BBC)* e o *National Geographic*, além de suas obras terem sido utilizadas por museus como o *Natural History Museum*, *American Museum of Natural History* e *Yale Peabody Museum*. De forma acadêmica, Witton obteve seu doutorado no *University of Portsmouth* estudando Pterossauros, animais sobre os quais publicou artigos e livros. Mais informações sobre sua carreira e trabalhos podem ser achados em seu website: <https://www.markwitton.co.uk>.

Por um lado, por mais difícil que um trabalho de reconstrução de um animal pré-histórico possa ser levado, o fascínio pelos dinossauros foi alcançado graças às reproduções artísticas e científicas, concedendo vida perpétua para esses seres na imaginação das pessoas e sempre despertando o ânimo para novas pesquisas.

REFERÊNCIAS

- Arbour, Victoria M.; Currie, Philip J. (2015). "Systematics, phylogeny and palaeobiogeography of the ankylosaurid dinosaurs". *Journal of Systematic Palaeontology*, v. 14, no 5: 2-60. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14772019.2015.1059985>.
- Austen, Peter. (2013) "Wealden ornithischian ('bird-hipped') dinosaurs". *Hastings & District Geological Society Journal*, 19: 6-17. https://www.researchgate.net/publication/339782540_Hastings_District_Geological_Society_Journal_2013.
- Benson, Roger B. J. (2010) "A Description of *Megalosaurus Bucklandii* (Dinosauria: Theropoda) from the Bathonian of the UK and the Relationships of Middle Jurassic Theropods". *Zoological Journal of the Linnean Society*, 158, no 4 (abril de 2010): 882–935. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2009.00569.x>.
- Benton, Michael J. (2000) "A brief history of dinosaur paleontology". *The Scientific American book of dinosaurs*. Paul, G. S. (ed.), 10-44, New York: St. Martin's Press. <https://cpb-eu-w2.wpmucdn.com/blogs.bristol.ac.uk/dist/5/537/files/2019/08/2000briefhist.pdf>.
- Benton, Michael J. (2004). "Origin and Relationships of Dinosauria". California Scholarship Online, California. <https://cpb-eu-w2.wpmucdn.com/blogs.bristol.ac.uk/dist/5/537/files/2019/07/2004Dinosauria.pdf>.
- Boneham, B.F.W.; Wyatt, R.J. (1993) "The stratigraphical position of the Middle Jurassic (Bathonian) Stonesfield Slate of Stonesfield, Oxfordshire, UK". *Proceedings of the Geologists' Association*, v. 104, no 2: 123-136. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016787808800144>.
- Boylan, P. J. (1970). "An unpublished portrait of Dean William Buckland, 1784–1856". *Journal of Society for the Bibliography of Natural History*, 5, 350–354. <https://www.eupublishing.com/doi/abs/10.3366/jsbnh.1970.5.5.350>.
- Bramwell, Valerie.; Peck, Robert McCracken (2008). "The Art of Bones: British artist Benjamin Waterhouse Hawkins, who sparked dinosaur mania in the nineteenth century, still influences how natural history museums represent prehistoric life today". *All in the Bones: A Biography of Benjamin Waterhouse Hawkins*. Disponível em: https://www.naturalhistorymag.com/htmlsite/master.html?https://www.naturalhistorymag.com/htmlsite/1208/1208_feature.html.
- Brauer, Alexander (2016). "Introducing the 'Tiere der Umwelt' Trilogy: trading cards as artifacts". *Universitat Rostock, Mecklenburg-Vorpommern*. <https://www.iaa.uni-rostock.de/forschung/laufende-forschungsprojekte/american-antiquities-prof-mackenthun/project/artifacts/tiere-der-urwelt-trilogy/>.
- Browne, Thomas (1646). *Pseudodoxia Epidemica, Or, Enquiries Into Very Many Received Tenents, and Commonly Presumed Truths*. London: T. H. for Edward Dod, and foldin Ivie Lane. https://www.google.com.br/books/edition/Pseudodoxia_Epidemica/OKUDMilG27YC?hl=en&gbpv=0.
- Bultynck, Pierre (1992) "An assessment of posture and gait in *Iguanodon bernissartensis* Boulenger, 1881". *Bulletin de L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, 63: 5-11. http://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications/bulletin-of-the-royal-belgian-institute-of-natural-sciences-earth-sciences/63-1993/irscnb_p4087_0060c0p_63_bulletin-1.pdf.
- Bury, Patrick. (2013). *A Short History of Corpus Christi and the Blessed Virgin Mary in Cambridge*, 3° ed. 42. https://www.corpus.cam.ac.uk/sites/default/files/downloads/a-short-history-of-corpus-christi-web-complete_0.pdf.
- Butler, Chris; Blandford, Vivienne; Locke, Anne (2011). *A Lidar-enhanced Archaeological Survey of Tilgate Forest, West Sussex*. Chris Butler Archaeological Services. 68. <https://www.highweald.org/downloads/publications/exploring-the-high-weald/nature-reserves/1091-tilgate-forest-archaeology-report/file.html>.
- Carroll, Robert L. (1969). "Problems of the Origin of Reptiles". *Biological Reviews: Cambridge Philosophical Society*, v. 44, no 3: 393-431. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-185X.1969.tb01218.x>.

- Carroll, Robert L. (1988). *Vertebrate Paleontology and Evolution*. New York: W. H. Freeman and Company. 708. ISBN 0-716-71822-7. <https://www.semanticscholar.org/paper/Vertebrate-Paleontology-and-Evolution-Carroll/bf17b9cfa9781e3cc5a3cc6c44f425a636d6605c>.
- Chapman, Henry C. (1891) "Memoir of Joseph Leidy, M. D., LL. D." *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 43: 342–88. <http://www.jstor.org/stable/4061730>.
- Collard, Ian (2011). *Birkenhead from old photographs*. Gloucestershire: Amberley Publishing, 11. <https://archive.org/details/birkenheadfromol0000coll/page/10/mode/2up>.
- Cuvier, Georges (1804). *Palaeotherium magnum*. https://artsandculture.google.com/asset/palaeotherium-magnum-cuvier-1804/VwH6Iv4ejo1_7g.
- Darby, Margaret Flanders (2002). "Joseph Paxton's Water Lily". *Burgeois and Aristocratic Cultural Encounters in Garden Art, 1550-1850*. Washington D.C.: Dumbarton Oaks. 255-283. <https://archive.org/details/conan-bourgeois-and-aristocratic-cultural-encounters/page/258/mode/2up?q=paxton>.
- Delair, Justin B.; Sarjeant, William A.S. (2002) "The Earliest Discoveries of Dinosaurs: The Records Re-Examined". *Proceedings of the Geologists' Association*, 113, no 3: 185–97. [https://doi.org/10.1016/S0016-7878\(02\)80022-0](https://doi.org/10.1016/S0016-7878(02)80022-0).
- Dollo, Louis Antoine Marie Joseph. (1883). "Troisième note sur les dinosauriens de Bernissart". *Bulletin du Musée Royal D'Histoire Naturelle de Belgique*, ed. 2, Bruxelles: F. Hayez, Imprimeur de L'Académie Royale de Belgique. <https://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications/bulletin-of-the-royal-belgian-natural-history-museum/2-1883/bull2-art6.pdf>.
- Donovan, Stephen K. (2001). *History of Palaeontology*. ELS, organizado por John Wiley & Sons, Ltd, 1º ed. Wiley. <https://doi.org/10.1038/npg.els.0003097>.
- Doyle, Peter; Robinson, Eric. (1993). "The Victorian 'Geological Illustrations' of Crystal Palace Park". *Proceedings of the Geologists' Association*, 104, no 3: 181–94. [https://doi.org/10.1016/S0016-7878\(08\)80036-3](https://doi.org/10.1016/S0016-7878(08)80036-3).
- Doyle, Peter. (2008) "A vision of 'deep time': The 'Geological Illustrations of Crystal Palace Park, London'". *The Geological Society of London: Special Publications*, London, v. 300, ed. 1, (jan. 2008): 197-205. https://www.researchgate.net/publication/249552172_A_vision_of_%27deep_time%27_The_%27Geological_Illustrations%27_of_Crystal_Palace_Park_London.
- Faria, Felipe. (2020) "Georges Cuvier e a evolução de suas ideias: uma comparação (Variorum) entre o Discurso Preliminar (Recherches sur les ossemens fossiles) de 1812 e o Discurso sobre as revoluções sobre a superfície do Globo de 1825", *Vita Scientia*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4732606>.
- Fastovsky, David E.; Weishampel, David B. (2012). *Dinosaurs: a concise natural history*. 2nd ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press. http://www.evolbiol.ru/docs/docs/large_files/dinosaurs2009.pdf.
- Flourens, M. (1869). "History of the Works of Cuvier". *House Documents, Otherwise Publ. as Executive Documents*: 141-165. https://books.google.com.br/books?id=15sFAAAAQAAJ&pg=PA159&redir_esc=y#v=onepage&q=history%20of%20the%20works%20of%20cuvier&f=false.
- Friends of Crystal Palace Dinosaurs (2019). "Palaeotherium". <https://cpdinosaurs.org/visit/statue-details/palaeotherium>.
- Friends of Crystal Palace Dinosaurs (2021). "Famous Crystal Palace Dinosaur Saved From Extinction In Time To Welcome Visitors". <https://cpdinosaurs.org/blog/post/megalosaur-repair>.
- GeoHistóriaLX (2010). "Margas". <https://geohistorialx.webnode.pt/geologia-benfica/rochas-caracteristicas/margas/>.
- Godefroit, Pascal; Yans, Johan; Bultynck, Pierre (2012). "Bernissart and the iguanodonts: Historical perspective and new investigations". P. Godefroit (Ed.), *Bernissart Dinosaurs and Early Cretaceous Terrestrial Ecosystems*. 3-20. Indiana: Indiana University Press. ISBN: 978-0-253-35721-2. <https://researchportal.unamur.be/en/publications/bernissart-and-the-iguanodonts-historical-perspective-and-new-inve>.
- Goodrich, Samuel Griswold (1859). *Illustrated natural history of the animal kingdom, being a systematic and popular description of the habits, structure, and classification of animals from the highest to the lowest forms, with their relations to agriculture, commerce, manufactures, and the arts*. New York: Derby & Jackson. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.31341>.

- Gordon, Elizabeth Oke; Buckland, William (1894). *The life and correspondence of William Buckland, D.D., F.R.S., sometime dean of Westminster, twice president of the Geological society, and first president of the British association.* London: J. Murray. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.158860>.
- Gould, Stephen Jay (1997). *Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History.* New York: Crown Pub. <https://archive.org/details/dinosaurinhaysta00goul>.
- Gudger, E. W. (1944). "The Earliest Winged Fish-Catchers". *The Scientific Monthly*, v. 59, no 2, 120-129. <https://www.jstor.org/stable/18398>.
- Hawkins, Benjamin Waterhouse (1854) "On Visual Education as Applied to Geology". *The Journal of the Society of Arts* 2. no. 78, (Maio): 444-449. <https://www.jstor.org/stable/23850940>.
- Hockings, Paul (2015). "Disasters Drawn: The Illustrated London News in the Mid-19th Century". *Visual Anthropology*, v. 28, 21-50. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08949468.2015.973287>.
- Hornung, Jahn J. (2015) "Der Vorderfußabdruck eines iguanodonten Dinosauriers (Dinosauria, Ornithopoda) aus der unteren BückebergFormation (Berriasium, Unterkreide) des Schachtes Beckedorf, Nordwestdeutschland". *Berichte Naturwiss. Verein für Bielefeld und Umgegend*, v. 53: 8-29. https://www.zobodat.at/pdf/Ber-Natwiss-Ver-Bielefeld_53_0008-0029.pdf.
- Hutchinson, Henry Neville (1896) *Extinct monsters: a popular account of some of the larger forms of ancient animal life.* London: Chapman & Hall. no 4: 75-97. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.14948>.
- Huxley, Thomas Henry (1868). "On the Animals which are most nearly intermediate between Birds and the Reptiles". *Annals and Magazine of Natural History*, series 4, v. 2: 66-75.
- Ireland, Libby (2016). "How were the Crystal Palace Dinosaurs made?". *Friends of Crystal Palace Dinosaurs.* <https://cpdinosaurs.org/blog/post/how-were-the-crystal-palace-dinosaurs-made>.
- Kelly, Martyn G.; Haigh, Andrew; Colette, Jeanette; Zgrundo, Aleksandra (2009) "Effect of environmental improvements on the diatoms of the River Axe, southern England." *Fottea*, 9, no 2: 343-49. <https://doi.org/10.5507/fot.2009.033>.
- Lehmann, T. (2010) "What if Elephant Shrews were Really Related to Elephants?" *PALAIOS: Emphasizing the impact of life on Earth's history*, 25, n° 3: 141-43. <https://doi.org/10.2110/palo.2010.S02>.
- Leidy, Joseph (1858). "Hadrosaurus Foulkii, a new Saurian from the Cretaceous of New Jersey, related to the Iguanodon". *The American Journal of Science*, 27. <https://archive.org/details/mobot31753002152541/page/265/mode/2up>.
- Long, R. (2016). "Iguanodon and Megalosaurus: Two Victorian-era dinosaur models in the Tieg's Museum". *University of Melbourne Collections*, ed. 16: 22-25. https://museumsandcollections.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/2481965/07_Long-dinosaur-models-18.pdf.
- Lull, R. S.; Wright, N.E. (1942). "Hadrosaurian dinosaurs of North America". *Geological Society of America, Special Papers*, 40: 1-242. <https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/books/book/547/Hadrosaurian-Dinosaurs-of-North-America>.
- Mantell, Gideon Algernon (1825). "VIII. Notice on the Iguanodon, a Newly Discovered Fossil Reptile, from the Sandstone of Tilgate, in Sussex. By Gideon Mantell, F. L. S. and M. G. S. Fellow of the College of Surgeons, &c. In a Letter to Davies Gilbert, Esq. M. P. V. P. R. S. &c. &c. &c. Communicated by D. Gilbert, Esq". *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 115: 179-86. <https://doi.org/10.1098/rstl.1825.0010>.
- Mantell, Gideon Algernon (1827). *Illustrations of the Geology of Sussex: Containing a General View of the Geological Relations of the South-Eastern Part of England; with Figures and Descriptions of the Fossils of Tilgate Forest.* London: Lupton Relfe. 71-79. https://books.google.com.br/books/about/Illustrations_of_the_Geology_of_Sussex.html?id=1YB7oCVfVPcC&redir_esc=y.
- Mantell, Gideon Algernon (1833). "The Geology of the South-East of England". London: Longman Ltd. 415. <https://archive.org/details/b29318622/page/n23/mode/2up>.

- Mantell, Gideon Algernon (1834). "Discovery of the bones of the Iguanodon in a quarry of Kentish Rag (a limestone belonging to the Lower Greensand Formation) near Maids". *The Edinburgh new philosophical journal: Exhibiting a view of the progressive discoveries and improvements in the sciences and the arts*. Edinburgh: Adam and Charles Black; London: Longman Ltd. 470. <https://www.biodiversitylibrary.org/item/20108#page/214/mode/1up>.
- Mantell, Gideon Algernon (1839). *The wonders of geology: or a familiar exposition of geological phenomena: being the substance of a course of lectures delivered at Brighton*. v. 1. Connecticut: A. H. Maltby; London: Relfe and Fletcher. <https://archive.org/details/wondersofgeology01mantrich/page/n501/mode/2up>.
- Mantell, Gideon Algernon (1841). "XI Memoir on a Portion of the Lower Jaw of the Iguanodon, and on the Remains of the Hylaeosaurus and other Saurians, discovered in the Strata of Tilgate Forest, in Sussex". *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, v. 131, 131-157. <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstl.1841.0013>.
- Mantell, Gideon Algernon (1844). *The Medals of Creation; or, First Lessons in Geology, and the Study of Organic Remains*. ed. 2, v. 2: 447-930. London: Henry G. Bohn, York Street, Covent Garden. https://archive.org/details/medalsofcreation00mant_0/page/n9/mode/2up.
- Mantell, Gideon Algernon (1848). "XIII On the structure of the jaws and teeth of the iguanodon". *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, v. 138: 183-203. <https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rstl.1848.0013>.
- Mantell, Gideon Algernon (1850). "XVII On a dorsal dermal spine of the Hylaeosaurus, recently discovered in the strata of Tilgate Forest". *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, v. 140: 391-392. <https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rstl.1850.0018>.
- Marsh, O. C. (1877). "Notice of new dinosaurian reptiles from the Jurassic formation". *American Journal of Science*, v. 3, 14: 514–516. <https://zenodo.org/record/1450040#.Y4tBSy8w3yw>.
- Métais, Grégoire; Sen, Sevket (2017). "First occurrence of Palaeotheriidae (Perissodactyla) from the late-middle Eocene of eastern Thrace (Greece)". *Comptes Rendus Palevol*, v. 16, n 4: 382-396. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068317300052>.
- Meunier, M. A. V. (1874). *Les Animaux d'Autrefois*. Tours: Alfred Mame and Son, Ed. 2: 3-358. <https://play.google.com/store/books/details?id=GHC2UmBcv8YC>.
- Morris, A D. (1972). "Gideon Algernon Mantell, LLD FRCS FRS (1790–1852) Surgeon and Geologist: 'Wizard of the Weald'". *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 65, no 2: 215–21. <https://doi.org/10.1177/003591577206500256>.
- National Portrait Gallery (2022). "Chromolithograph". <https://www.npg.org.uk/collections/explore/glossary-of-art-terms/chromolithograph>.
- Nature (1931). "Dr. Louis Dollo". *Nature*, 128, no 3219: 57–57. <https://doi.org/10.1038/128057a0>.
- Newman, B. H. (1970). "Stance and Gait in the Flesh-Eating Dinosaur Tyrannosaurus". *Biological Journal of the Linnean Society*, 2, no 2 (junho): 119–23. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1970.tb01707.x>.
- Norman, David (1980). "On the Ornithischian Dinosaur Iguanodon bernissartensis from the Lower Cretaceous of Bernissart (Belgium)". *Memoirs of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences First Series*, 178. <http://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications/memoirs-of-the-royal-belgian-institute-of-natural-sciences-first-series/178-1980/vol-178-013074p-text.pdf>.
- Norman, David B. (2020). "Scelidosaurus harrisonii (Dinosauria: Ornithischia) from the Early Jurassic of Dorset, England: biology and phylogenetic relationships". *Zoological Journal of the Linnean Society*, v. 20: 1-86. <https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/305365>. Acesso em: 25 de ago. 2022.
- North, F. J. (1933) "Dean Conybeare, Geologist". *Reports and transactions (Cardiff Naturalists' Society)*, 1900-1981. 66: 15-68. <https://journals.library.wales/view/1373290/1377879/24#?xywh=-1490%2C-413%2C5243%2C3458>.
- Owen, Richard (1841a). "On the structure of fossil teeth from the central or corn-stone division of the old red sandstone, indicative of a new genus of fishes, or fish-like Batrachia, for which is proposed the name of Dendrodus". *The Microscopic Journal and Structural Record*. 1: 4-8. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2818.1841.tb06360.x>.

- Owen, Richard (1841b). Proceedings of the Microscopical Society of London. 27 Jan. https://ia800708.us.archive.org/view_archive.php?archive=/22/items/crossref-pre-1909-scholarly-works/10.1111%252Fj.1365-2311.1836.tb00295.x.zip&file=10.1111%252Fj.1365-2818.1841.tb06362.x.pdf.
- Owen, Richard (1841c). "Report on British Fossil Reptiles". Report of the Eleventh Meeting of the British Association for the Advancement of Science. London: John Murray. 60-204. <https://www.biodiversitylibrary.org/item/104191#page/100/mode/1up>.
- Owen, Richard (1854). *Geology and Inhabitants of the Ancient World*. London: Crystal Palace Library and Bradbury and Evans. 65. <https://www.gutenberg.org/ebooks/62414>.
- Owen, Richard (1858). "Monograph on the fossil Reptilia of the Wealden formations. Order Dinosauria, Genus Hylaeosaurus – Mantell". Monograph on the Fossil Reptilia of the Wealden and Purbeck Formations. Part IV. <https://archive.org/details/monographonfoss00owengoo/page/n177/mode/2up>.
- Owen, Richard (1861). "A monograph of a fossil dinosaur (*Scelidosaurus harrissoni*, Owen) of the Lower Lias". A monograph of the fossil reptilia of the Liassic formations. London: printed for the Palaeontographical society. 1-26. <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/128840>.
- Owen, Richard (1894). *The Life of Richard Owen: Volume 1*. London: John Murray. 422. https://play.google.com/store/books/details/Rev_Richard_Owen_The_Life_of_Richard_Owen?id=0i0-AQAAMAAJ.
- Parkinson, James (1831). *Outlines of oryctology. An introduction to the study of fossil organic remains; especially those found in the British strata: intended to aid the student in his inquiries respecting the nature of fossils, and their connection with the formation of the earth*. London: M.A. Nattali. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.22356>.
- Pereda-Suberbiola, Javier (1993) "Hylaeosaurus, Polacanthus, and the systematics and stratigraphy of Wealden armoured dinosaurs" *Geology Magazine*, v. 130, ed. 6, 767-781. Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/journals/geological-magazine/article/abs/hylaeosaurus-polacanthus-and-the-systematics-and-stratigraphy-of-wealden-armoured-dinosaurs/9C13E3DD756A936FDFBFB39546E1A8E9>.
- Peters, Michael A.; Besley, Tina (2019). "The Royal Society, the Making of 'Science' and the Social History of Truth". *Educational Philosophy and Theory*, 51, no 3: 227–32. <https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1417180>.
- Phillips, Samuel (1854). *Guide to the Crystal Palace and Park*. London: Crystal Palace Library and Bradbury and Evans. 180. https://archive.org/details/guidetocrystalpa00phil_0/page/n9/mode/2up.
- Raven, T. J.; Barrett, Paul M.; Pond, Stuart B.; Maidment, Susannah C. R. (2020). "Osteology and Taxonomy of British Wealden Supergroup (Berriasian-Aptian) Ankylosaurs (*Ornithischia*, *Ankylosauria*)". *Journal of Vertebrate Paleontology*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2020.1826956>.
- RCS (2022). "History of the RCS". About RCS England. <https://www.rcseng.ac.uk/about-the-rcs/history-of-the-rcs/>.
- Reimann, Matt (2016). "VLOG: Four Videos on the Art of Chromolithography". Books Tell You Why. <https://blog.bookstellyouwhy.com/vlog-four-videos-on-the-art-of-chromolithography>.
- Richardson, George Flaming (1843). *Geology for Beginners*, ed.2. London: Longman, Brown, Green and Longmans Paternoster row. 1-624. https://books.google.com.br/books?hl=en&lr=&id=XycqAAAAYAAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=labyrinthodon&ots=x2PXeRNf7r&sig=r5ssuUQALVlyVLWNvhOcQQ0j1I4&redir_esc=y#v=onepage&q=labyrinthodon&f=false.
- Ross, Robert M., Duggan-Haas, Don; Allmon, Warren D. (2013). "The Posture of *Tyrannosaurus Rex*: Why Do Student Views Lag Behind the Science?" *Journal of Geoscience Education*, 61, no 1 (21 de fev.): 145–60. <https://doi.org/10.5408/11-259.1>.
- Royal Collection Trust (2016). *The Royal Library & The Royal Archives: About the Collections*. https://www.royal.uk/sites/default/files/media-packs/rlra_how_to_use_the_collections.pdf.
- Rudwick, Martin J. S. (1963). "The Foundation of the Geological Society of London: Its Scheme for Co-Operative Research and Its Struggle for Independence." *The British Journal for the History of Science*, 1, no 4: 325–55. <http://www.jstor.org/stable/4024906>.
- Rudwick, Martin J. S. (1995). *Scenes from Deep Time: Early Pictorial Representations of the Prehistoric World*. Chicago: University of Chicago Press. <https://books.google.com.br/books?id=G-eEDwAAQBAJ>.

- Rudwick, Martin J. S. (2008). *Georges Cuvier, Fossil Bones, and Geological Catastrophes: New Translations and Interpretations of the Primary Texts*. Chicago: University of Chicago Press. 318. Chapter 6. https://books.google.com.br/books?id=-LrMY1qd0Z8C&dq=Palaeotherium+cuvier&source=gbs_navlinks_s.
- Rupke, Nicolaas A. (1983). *The great chain of history: William Buckland and the English school of geology (1814-1849)*. Oxford: New York: Clarendon Press; Oxford University Press.
- SIGEP (2022). "Glossário Geológico Dinâmico Ilustrado". <http://sigep.cprm.gov.br/glossario/index.html>.
- Schuchekt, Charles (1938) "Biographical Memoir of Othniel Charles Marsh (1831-1899)". *National Academy of Sciences*, v. 20, 1-51. Estados Unidos da América. http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/marsh_othniel.pdf.
- Scott, Michon (2020). "Benjamin Waterhouse Hawkins". *Strange Science*, [S. l.]. Disponível em: <https://www.strangescience.net/hawkins.htm>.
- Stankiewicz, Mary Ann (1984). "A Picture Age: Reproductions in Picture Study". *Art Education: A Journal in Issues and Research*. Orono: University of Maine, v. 26, ed. 2: 86-92. <https://archive.org/details/a-picture-age/page/n1/mode/2up>.
- Taylor, Hilary A. (1995). "Urban Public Parks, 1840-1900: Design and Meaning". *Garden History*, [S. l.], v. 23, ed. 2: 201-221. <https://www.jstor.org/stable/1587078>.
- The British Museum (2022). "The British Museum story". <https://www.britishmuseum.org/about-us/british-museum-story>.
- The Illustrated London News (1854). "The Crystal Palace, at Sydenham". *The Illustrated London News*, v. 24, n 662. https://archive.org/details/sim_illustrated-london-news_1854-01-07_24_662/mode/2up.
- The Illustrated London News (1860). "Death of Mr. Herbert Ingram, M.P. for Boston". *The Illustrated London News*, v. 37, n 1052. <https://archive.org/details/illustratedlondov37lond/page/n217/mode/2up>.
- Turner, Susan; Burek, Cynthia V.; Moody, Richard T. J. (2010). "Forgotten Women in an Extinct Saurian (Man's) World". *Geological Society, London, Special Publications* 343, no 1: 111–53. <https://doi.org/10.1144/SP343.7>.
- Visual Ambrosia (2022). "Chromolithography is a method for making multi-color prints using stones or metal plates – based on the fact that oil and water do not mix". <https://www.visualambrosia.com/what-is-chromolithography>.
- Wagner, J. A. (1859). "Über einige im lithographischen Schiefer neu aufgefundenene Schildkröten und Saurier". *Gelehrte Anzeigen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*. 49: 553.
- Ward, H. A. (1866). *Catalogue of casts of fossils, from the principal museums of Europe and America, with short descriptions and illustrations*. Rochester: Benton and Andrews. 228. <https://archive.org/details/catalogueofcasts00ward/page/80/mode/2up?q=0>.
- Waterston, C. D.; Shearer, Macmillian (2006). "Former Fellows of the Royal Society of Edinburgh 1783-2002". *The Royal Society of Edinburgh*. https://web.archive.org/web/20150919152306/https://www.royalsoced.org.uk/cms/files/fellows/biographical_index/fel_ls_indexp1.pdf.
- Watson, H. (2010). "Ashmolean Museum, Oxford". *Archit Design*, 80. 102-105. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ad.1084>.
- Williams, David B. (2016). "Benchmarks: December 31, 1853: Dinner in a dinosaur". *Earth: The Science Behind the Headlines*. 20 jun. <https://www.earthmagazine.org/article/benchmarks-december-31-1853-dinner-dinosaur/>.
- Williams, R. J. P.; Rowlinson, J. S.; Chapman, A. (2008). *Chemistry at Oxford: A History from 1600 to 2005*. 1° ed. Cambridge: RSC Publishing. 308. https://books.google.com.br/books?id=faf1nMjVRYwC&pg=PT204&redir_esc=y#v=onepage&q=john%20kidd&f=false.
- Wilson, George; Geikie, Archibald (1861). *Memoir of Edward Forbes, F.R.S.: Late Regius Professor of Natural History in the University of Edinburgh*. Edinburgh: Edmonston and Douglas. 589. https://books.google.com.br/books?id=pkTq7PvwZZEC&pg=PR2&redir_esc=y&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false.

Wood, Henry Trueman (1913). A History of the Royal Society of Arts. London: John Murray. 558.
<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.238544/page/n3/mode/2up>.